

यह अंक

समकाल

नंदीग्राम : विकास का खूनी खेल 4

-रेयाज-उल-हक/सुनील

उत्तर प्रदेश का कुरुक्षेत्र

-विद्याभूषण रावत 8

फौजी शासन के निशाने पर

न्यायपालिका और मीडिया

-पंकज 10

दवाएं और मंत्री की घोषणा

-अनिकेत 11

सर्वोच्च न्यायालय की

सक्रियता पर सवाल

-स्वतंत्र मिश्र 13

तुर्कमेनिस्तान का अनिश्चित भविष्य

-पंकज पराशर 15

साक्षात्कार

यह सीधे-सीधे युद्ध है...

-अरुंधती राय 17

अध्ययन कक्ष

बौद्ध दर्शन के विकास व विनाश

के षडयंत्रों की साक्षी रही पहली

सहस्राब्दी

-डा. तुलसी राम 21

धरोहर

गुलामगिरी

-जोतीराव फुले 26

इंटरनेट से

क्रिकेट कथा वाया मीडिया

-उमाशंकर सिंह 34

फिल्म

काबुली वाले के देश में

-फज़ल इमाम मल्लिक 35

सामाजिक न्याय का महायान

मैं

समझता हूँ, महायान से भारत के पढ़-लिखे लोग सुपरिचित हैं। बौद्धदर्शन के विकासक्रम में वहां हीनयान और महायान नाम से दो संप्रदाय विकसित हुए। 'यान' का मतलब गाड़ी या छकड़ा होता है-जैसे वायुयान। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी और महायान मतलब बड़ी गाड़ी।

बौद्धों के बीच से महायान का विकास अंततः उनके विनाश का कारण बना। यह समाज के ऊंचे तबके का दर्शन-विलास था। वैचारिक रूप से ये महायानी वर्णाश्रम धर्म के विरोधी थे, किन्तु ये स्वयम् समाज के अनुत्पादक तबके से आते थे। उनकी वैचारिकता धीरे-धीरे अनुत्पादक तबके के अनुकूल होती गयी, बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद से अनत्यवाद और अनात्मवाद के जो स्वर फूटते थे, उसे महायानी शून्यवाद तक ले आये। वह शून्यवाद तर्क के रूप में तो खूब कसा हुआ था, लेकिन बौद्ध दर्शन की परिवर्तनकारी चेतना को कुंद करने वाला भी था। इसी शून्यवाद को शंकर ने अद्वैत वेदान्त अथवा मायावाद में परिवर्तित कर मूल बौद्ध दर्शन पर हमला बोल दिया और वेदांत के रूप में फिर से ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व स्थापित कर दिया। शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध इसीलिए कहा जाता है। बौद्ध दर्शन पर हमला और उस पर वर्चस्व कोई शाब्दिक या दार्शनिक संग्राम भर नहीं था। इसका नतीजा बौद्धों के कल्लेआम के रूप में सामने आया था।

महायान के उलट बौद्धों के बीच जो हीनयान था उसका संबंध समाज के उत्पादक तबके से ज्यादा था, शंकर ने नेतृत्व में बौद्ध विरोधी जो मुहिम चली उसके कारण इनका नेतृ वर्ग या तो देश छोड़कर बाहर चला गया या मारा गया। महायानियों ने खुद को वर्णाश्रम धर्म में शामिल कर लिया। बचे हीनयानी औघर पंथ में तब्दील हो गये। इनके अनुयायियों ने वर्णाश्रम धर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया और प्रतिक्रिया स्वरूप इस्लाम की शरण में चले गये।

लब्बोलुबाब यह कि महायान के विस्तार ने अंततः बौद्धों को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया और वे विनष्ट हो गये। किसी भी पंथ या आंदोलन का महायान उसे विनष्ट करने के लिए ही विकसित होता है।

दुःखद यह है कि इन दिनों सामाजिक न्याय के आंदोलन के बीच से भी एक महायान विकसित होता नजर आ रही है। कुछ नेता अपना सहजयान पहले

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

अप्रैल, 2007

अंक : 4

एक अंक-10रु

वार्षिक-100रु

तीन वर्ष-250रु

मानद सदस्यता- 2,000रु

संस्था और पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु

संस्था और पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें।

जन विकल्प की सामग्री
इंटरनेट पर देखें :

vikalpmonthly.googlepages.com

जन विकल्प

vikalpmonthly@gmail.com

2, सूर्या विहार, आशियाना नगर

पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

संपादक

प्रेमकुमार मणि

प्रमोद रंजन

सहायक

राजेश कुमार

(संपादन एवं संचालन पूर्णतया
अव्यवसायिक-अवैतनिक)

ही विकसित कर चुके हैं। इन दोनों अतियों से सामाजिक न्याय के मुख्य संघर्ष को क्षति हुई है। यही कारण है कि सामाजिक न्याय को लेकर सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में आज कोई गंभीर विमर्श नहीं चल रहा है।

हिन्दी क्षेत्र में सामाजिक न्याय का संघर्ष पहले से ही कमजोर था। इसके कारणों पर विमर्श होना अभी बाकी है। (बुद्ध और कबीर की कर्मभूमि पर आधुनिक जमाने में किसी फुले या आंबेडकर जैसे व्यक्तित्व का न उभरना भी हैरानी की बात है।) राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान छिटपुट संघर्ष की ही सूचनायें मिलती हैं-जैसे बिहार में त्रिवेणी संघ का मामूली-सा संघर्ष। अंगरेजी राज के बाद के दिनों में डॉ. राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में भी एक संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जुड़े। लेकिन स्वयम् लोहिया का व्यक्तित्व इतना विरोधाभासी था कि आज यह समझना कठिन है कि वह चाहते क्या थे। अपनी राजनीति को पुख्ता करने के लिए उन्होंने 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' का नारा देकर पिछड़े तबकों से अपनी पार्टी के लिए पर्याप्त समर्थन तो जुटाया, लेकिन ब्राह्मणवादी चिंतन परंपरा पर कोई व्यवस्थित हमला नहीं किया। इसके उलट हिन्दू पौराणिकता के मुख्य पात्रों राम, कृष्ण, शिव आदि की 'आधुनिक' व्याख्यायें कर उस ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व के लिए पिछड़े वर्गों में एक अनुकूलता बनायी जिसके आधार पर वे जनसंघ और कालांतर में भाजपा के साथ जुगलबंदी कर सकें।

लोहिया ने जो समझ विकसित की थी उसके बूते सरकार तो बनायी जा सकती थी कोई आंदोलन विकसित नहीं किया जा सकता था। उनकी मृत्यु के बाद रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद जैसे नेताओं ने लोहियावादी घेरे को तोड़ा और फुले-आंबेडकरवाद की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की। यदि आखिरी दिनों में दिये गये कुछ भाषणों को आधार बनाया जाए तो कहा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर का मोह भी पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इनके अनुयायियों का मोह नहीं टूटा। गांधीवाद लोहियावाद की जकड़न से वे मुक्त नहीं हो सके। एक सुसंगत विचारधारा के अभाव में उन्होंने आरक्षण को ही सामाजिक न्याय का केन्द्रक मान लिया। बिहार और यू.पी. में इनकी सरकारें बनीं, लेकिन ये कुछ खास कर नहीं सके।

आज सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से ओ.बी.सी. के लोग बौखलाये हैं। उनके विरोधी होली खेल रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। ओ.बी.सी. के लोहियावादी नेताओं का स्वर भाजपा-कांग्रेस के सवर्ण नेताओं के स्वर से एकरस हो गया है। सभी एक स्वर में सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। यह बैठक होगी भी और आरक्षण भी बहाल हो जायेगा (बुद्ध को भी दसावतारों में अंततः शामिल कर ही लिया गया था।) लेकिन चेतना के स्तर पर ओ.बी.सी का स्वत्व हर लिया जायेगा।

हमारी चिंता यहां से शुरू होती है।

□ प्रेमकुमार मणि

Jai Bhim brother, nice to read about the "Untouchability Problem" article by the Bhagat Singh in the March issue of JanVikalp.

Same situation even now, condition may be the worst. Dalits or poor were Dalits before Freedom; still they are same suffering in the hands of Manuwadi people. Now there are almost 250 million people same thing happening still, Dalits are still not allowed to enter in the temples, take the example of Orissa. Dalits struggled from last so many years to enter the JAGANNATH TEMPLE in the Kendrapara, Orissa. December 17, 2006 Dalits entered in the temple & many upper caste people went on hunger strike protest, then the administration there decided that separate door would be made for the entry of the Dalits this is another shame on all, where administration is doing such behavior what common person will expect?

Why can't Dalits enter from the same door? Aren't they Human, same as others? There was boycott of Dalits in Karnataka last year; Khairlangi killings etc are few of another example. Dalits are made to suffer day-to-day life see the facts below:-

- Every hour 2 Dalits are assaulted,
 - Every day 3 Dalit women are raped,
 - Every day 2 Dalits are murdered & 2 Dalits Houses are burnt in India. (*Report of Ministry of Welfare of the Govt. of India*) In 1999, 135771 cases were reported, 137492 cases in 2000 and 125152 last year, Over 28,000 incidents of crime against SC/ST in 2005 as per the data compiled by National Crimes Record Bureau.
 - Dalits women burden double discrimination (gender and caste) in India.
 - Dalits didn't get mail delivered to their homes in 23.5% of villages
 - Dalits are prevented from entering police station,
 - 45 percent of Dalits do not know read and write in India.
 - 37 percent of Dalits living below poverty here in India. (*Source: NSSO, Census of India and NFHS-II*)
- Is this a 21st century? Cannot believe. This is really shame on all Indian that even after entering in the 21st century when rest of the world is going towards progress & development; India is still there at where it was 2500 years ago. Still practicing fake stupid rituals & customs those never let people to treat equal & expecting of becoming Developed nation with ail these. This seems to be joke. There is a need now to bring a strong Dalit-Bahujan movement so that all this stops. For all this, we have to follow the footsteps of Dr. B R Ambedkar & path shown by the Lord Buddha, hence we can create the social, economical, cultural equality. Will ever Dalits be living with PEACE & DIGNITY here in India without Casteism? Cannot say.

I am speechless over this question always.

Pradeep Atri. Mukerian, Punjab.

आपका लेख 'पार्टनर आपकी पक्षधरता क्या है' पढ़ा। रोचक लगा कि आपने हर ढंग से अपने तर्क को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यानि कि भाषा की राजनीति से लेकर हिजड़ों की दयनीय स्थिति तक हर दलील आपने अपने लेख में दी है। परन्तु आपका लेख केवल एक बहस में फंस कर रह गया। मूल शब्द 'किन्नर' का अर्थ मैंने कई शब्दकोशों में देखा है पर कहीं भी मुझे 'हिजड़ा' उसका अर्थ नहीं मिला। जहां तक फिल्म वालों का प्रश्न है-वह आगे ही हिन्दी भाषा और हिन्दी व्याकरण की काफी दुर्दशा कर चुके हैं। आशा है आप मेरी बात को अन्यथा न लेकर, भारत में हिन्दी प्रचार प्रसार और उसके सही प्रयोग को प्रोत्साहित करने में ही अपना श्रम लगाएँ। आपके आलेख में तर्कों का जो प्रवाह है (चाहे उन से मैं सहमत हूँ या नहीं) वह आपकी प्रतिभा को उजागर करता है और आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं।-सुमन कुमार

ईई sahyakunj@gmail.com.

'जन विकल्प' की प्रति अभी नहीं मिली। हमारे डाक का प्रबंध अच्छा नहीं तब भी शायद मिल जाये। आपने कोई रचना भेजने का अनुरोध किया है। इन दिनों स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण केवल कुछ काम अपने उपन्यास पर कर पा रहा हूँ। अधिक कुछ लिख नहीं पाता, लिखना चाहता अवश्य हूँ। अभी जो चुनाव हुये हैं, उन्हीं पर कुछ लिखना चाहता हूँ। यदि लिख पाया तो अवश्य भेजूंगा। पंजाब में कुछ भी नहीं हो पा रहा। दोनों मुख्य दल (कांग्रेस और अकाली दल) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल नेता बदलते हैं, कुर्सी वही रहती है। बहुत निराशा की स्थिति है। यही हाल केंद्र तथा और प्रांतों का है। केवल राजनीतिक दलों के नाम बदलते हैं, काम नहीं। आबादी का विस्फोट, गरीबी बेरोजगारी आदि अनेक समस्याएँ हैं जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं। हम लोग बहुत 'कागज कारे' करते हैं, परन्तु जनता नहीं जाग पाई है। हमारे वामपन्थी भी कुछ नहीं कर पाये। ऐसी स्थितियों में कई बार कुछ लिखना भी बेकार लगता है। परन्तु चुप रहना भी महापाप है। लिखते रहना धरम भी है, करम भी। आप जैसा भी कर पा रहे है, वह आवश्यक हैं। मेरा जैसा भी योगदान संभव है, अवश्य मिलता रहेगा।-गुरदयाल सिंह जैतो, पंजाब।

I am reading Jan Vikalp, February,07. Even the issue of January was also very important for the collection point of view. Congratulations for this attempts, not only for the saving of the secular values but to eradicate the bad effects of caste system-Ashok Tiwari, Delhi.

Just now seen your Jan-Vikalp (January 1, vol. 1. No. 1). Congratulations. Enjoyed reading all the articles. Myself now involved with Science Policy issues. I re-examined influence of Science and technology on society. I think socio-political issues to be discussed with common human perspective. E.g., in olden days personal safety was within the caste or community. Today, if I am involved in an accident, in a hospital, I would be given blood matching my blood-group. My caste, community and/or my religious identity is irrelevant. Pakistanis get treated in India with Hindus' blood transfusion, and the Brahmins get the dalits blood. Still the Shias and Sunnis kill each other. I shall welcome your comments. -Dhirendra Sharma, Delhi. <psand@vsnl.net>

जन विकल्प

नंदीग्राम विकास का खूनी खेल

□ रेयाज-उल-हक/सुनील

यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि पुलिस के पांच हजार जवान किसलिए नंदीग्राम भेजे गये थे? क्या यह उम्मीद की जा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों को भेजने के बाद भी हिंसा नहीं होगी? आखिर हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जहां सत्ता खुलेआम लोगों की हत्याएं करती है, उनकी लाशें गायब करवाती है और फिर इन हत्याओं को जायज भी ठहराती है! क्या हिंसा सत्ता का एकाधिकार है और जनता को हंसिये लहराने का भी अधिकार नहीं है? क्या वह रो भी नहीं सकती?

लो लोग कितनी आसानी से मार दिये जाते हैं!

हालांकि उनकी चीख तब भी निकलती है और दूर तक पहुंचती है। नंदीग्राम में, गैर सरकारी स्रोत बताते हैं कि एक सौ से ज्यादा लोग मारे गये। लाशें नदी में बहा दी गयीं। एक सौ से ज्यादा लोग अब भी लापता है। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। और पत्रकारों को अभी भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अन्यस्वर के संपादक सौमित्र घोष ने लिखा है कि 15 मार्च, 07 की शाम को इस निर्जन जगह में 12 घंटे के स्थानीय बंद की घोषणा की। शायद यह अपने आप में पहली घटना हो जब शाम को बंद रखा गया। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो लोग मिले उन्हें घरों से निकाल कर गोलियां मारी गयीं। यह 1970 के उन काले दिनों की याद दिला रहा था जब नौजवानों को घरों से निकाल कर गोलियां मारी जा रही थी। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि जिन पांच घायलों को इलाज के लिए कोलकाता भेजा गया है, उनमें से मात्र एक के शरीर में पुलिस की गोली मिली है। तो फिर बाकी चार लोगों के शरीर में किसने गोली मारी? यह इस शंका

की पुष्टि करता है कि सीपीएम के लोग भी पुलिस के साथ थे।

तो क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? 1947 के बाद संभवतः यह अकेली बड़ी घटना है, जिसमें एक पूरे गांव को घेर कर उसे इस तरह कुचल दिया गया हो। और यह सब कौन कर रहा है? वही सीपीएम सरकार जो गरीबों-किसानों की पक्षधरता के दावे करती नहीं थकती। आप उसके नेताओं चेहरों को देखिए-वे फक पड़े हुए हैं, मगर कह रहे हैं-हत्याएं सही थीं, उनका कहना है कि नंदीग्राम में माओवादी शामिल थे, इसलिए गोली चलायी गयी। उनका यह भी कहना है कि नंदीग्राम की जनता ने विगत दो महीने से उस इलाके में सरकारी तंत्र को घुसने नहीं दिया था, इसलिए यह ऑपरेशन आवश्यक था। जनता सत्ता को चुनौती दे रही थी, तो क्या इसके लिए उसे मजबूर नहीं कर दिया गया होगा? दूसरे शब्दों में कहीं तो वह सीपीएम सरकार को ही कठघरे में खड़ा कर रही थी। क्या जनता ने सरकार के पूरे तंत्र को ही अस्वीकार नहीं कर दिया था? नंदीग्राम के लोगों से सलेम ग्रुप को देने के लिए जमीन छीनी जा रही थी। सेज की रियायतों के तहत सलेम ग्रुप इसे ऐसी जगह में तबदील करनेवाला था जहां उस निश्चित

भूभाग में उसके अपने नियम-कानून होते। अर्थात् उसमें भारतीय राजसत्ता का हस्तक्षेप बहुत ही सीमित हो जाता। यदि सरकार सलेम ग्रुप को भारतीय भूभाग के अंदर भारतीय राजसत्ता से मुक्त जगह बनाने की अनुमति दे सकती है, तो फिर नंदीग्राम के लोगों द्वारा एक विदेशी कंपनी को शासन स्थापित करने से रोकना कैसे अनुचित ठहराया जा सकता है? यदि सलेम ग्रुप की समांतर सत्ता जायज है तो फिर अपनी ही भूमि पर नंदीग्राम की जनता सत्ता क्यों नहीं? बल्कि नंदीग्राम की जनता की लड़ाई उसकी मातृभूमि की रक्षा की भी लड़ाई है, जिस पर विदेशी कंपनी आकर सत्ता स्थापित करने वाली थी। इन तमाम सवालियों के जवाब सीपीएम सरकार को देने ही होंगे। बुद्धदेव सरकार क्या पूरे ऑपरेशन के जरिये यह नहीं कह रही है कि सत्ता आम मेहनतकश जनता के जीने के तमाम अधिकारों पर पाबंदी लगा देगी, अगर वह जीने की आजादी की मांग करे?

याद आ रहा है वह अमेरिकी अधिकारी, जिसने कुछ दिन पहले बीबीसी पर सीपीएम को विकास की जरूरत और अमेरिकी हितों को सबसे अच्छी तरह समझनेवाली पार्टी कहा था। इससे समझा जा सकता है कि सीपीएम सरकार के हित

किसके साथ गुत्थमगुत्था है, और सीपीएम विकास की जो अवधारणा पेश कर रही है वह कहां बनी है। मगर सिंगुर और नंदीग्राम के लोगों को यह समझने के लिए किसी अमेरिकी अधिकारी के बयान की जरूरत नहीं है। वे दरअसल उस आतंक को भोग रहे हैं, जो यह सरकार इन पर कर रही है। नंदीग्राम के लोग इंडोनेशियाई कंपनी सालिम को नहीं आने देने की कीमत चुका रहे हैं। यह वही सालिम ग्रुप है, जो इंडोनेशिया में 1965 में कम्युनिस्टों के कत्लेआम के बाद अमेरिकी संरक्षण में फला-फूला। इसे भ्रष्ट सुहार्तो शासन ने विकसित होन में मदद की। अब सुदूर भारत में इसे एक जबरदस्त मददगार मिल गया है-बुद्धदेव भट्टचार्या।

इधर बंगाल में कथित विकास की प्रक्रिया पर ध्यान दें, तो पायेंगे कि बड़ी सफाई से आम किसानों, भूमिहीनों और मजदूरों की कीमत पर शहरों का विस्तार किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाये जा रहे हैं। कॉमरेड बुद्धा के विचार में यही विकास है, मगर वे जिस तरह के विकास की बात कर रहे हैं, वह लोगों को झांसा देने के लिए है। उनका कहना है कि वे राज्य को कृषि से उद्योग की तरफ ले जा रहे हैं। उनकी राय में विकास की यही प्रक्रिया है। मगर विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में पहले कृषि क्षेत्र की भूमिका प्रभावी रहती है। इसके बाद यह क्रमशः उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की तरफ शिफ्ट करती है। लेकिन इसे यांत्रिक तरीके से देखना दरअसल विकास के नाम पर धोखा देना है। इस अवधारणा के सार में यह था कि पहले कृषि क्षेत्र का विकास होता है और यह उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां लागत के अनुपात में आगत में गिरावट आती है एवं इसमें बड़े स्तर पर अतिरिक्त श्रम लगा रहता है। कृषि का यह विकास उद्योग के लिए न केवल पूंजी बल्कि

औद्योगिक उत्पादों के लिए मांग भी पैदा करता है। इस प्रकार उद्योग कृषि के उस अतिरिक्त श्रम को सोख लेता है। इस प्रकार यह स्वाभाविक प्रक्रिया विकास को फिर अगले चरण में ले जाती है।

लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम उदाहरण उस दौर के हैं, जब एकाधिकार पूंजी का दौर नहीं आया था। बीसवीं सदी के दौर में साम्राज्यवाद के विकास ने बिना श्रम के उत्पादन की प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसमें औद्योगिक विकास के बावजूद कृषि में लगे श्रम में कोई खास बदलाव नहीं आता इसलिए यह जरूरी नहीं कि इस दौर में अर्थव्यवस्था में उद्योग का प्रभावी होना इसका संकेत हो कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में विकास हो रहा है। हम अगर बुद्धदेव के मॉडल पर विचार करें तो एक तो यह उस प्रक्रिया पर भी खरी नहीं उतरता जो आर्थिक विकास के मॉडल के बतौर लिया जाता है, बल्कि बुद्धदेव का मॉडल साम्राज्यवाद के दौर में इसके हितों के लिए अपनाया गया मॉडल है, जिसमें कृषि का गला घोट कर एवं पूंजी, वह भी विदेशी पूंजी, के ऊपर उद्योग खड़े किये जाते हैं, जिसमें न तो कृषि में लगे श्रम में कोई खास बदलाव लाता है, न ही वह उस भू-भाग की जनता की बुनियादी हालत को ऊंचा उठाने में मदद करता है। उल्टे यह गरीब किसानों का गला घोट कर साम्राज्यों की कोठियां भरता है। हम पूरे देश में विकास की प्रक्रिया में यह देख सकते हैं कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में विकास के बावजूद कृषि में लगे श्रम में कोई खास बदलाव नहीं आया है, एवं इसने रोजगारविहीन विकास को जन्म दिया है, साथ ही कृषि संकट भी गहराता जा रहा है। इसलिए आज बेलगाम औद्योगिक विकास का सीधा मतलब किसानों को उजाड़ना है। नंदीग्राम के किसान इस उजड़ने से ही बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नंदीग्राम

में हुई इस तरह की जुल्म-जबरदस्ती सिर्फ इसी बात का प्रमाण है कि यह सरकार किस हद तक अपने उद्देश्यों से दूर आ चुकी है और अपने लोगों के कितना खिलाफ जा सकती है। महाश्वेता देवी कहती है-‘यही सीपीएम है।’ मतलब यही सीपीएम का असली रंग है। विगत 30 सालों से बंगाल में जमी सीपीएम ने वहां अपना एक उच्चवर्गीय आधार तैयार कर लिया है, जो सिद्धांत में तो प्रगतिशीलता की बात करता है, लेकिन वास्तव में इसके वर्गीय हित साम्राज्यवाद एवं बड़े पूंजीपतियों से जुड़ गये हैं। इसलिए यह अपने वर्गीय हित को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। वैसे भी पश्चिम बंगाल संसदीय वामपंथ के सबसे मजबूत धड़े की भद्दी राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। कुछ वर्ष पहले सीपीएम के लोगों ने गड़बेता में माओवादियों के पूरे जत्थे को एक घर में बंद कर जला दिया था। न केवल माओवादियों बल्कि तमाम राजनीति प्रतिद्वंद्वियों पर सीपीएम जबरदस्त सशस्त्र दमन चलाती है। माओवादी इसलिए एजेंडे में सबसे ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सीपीएम के सशस्त्र हमले के जवाब में वे भी प्रतिरोध करते हैं।

और नंदीग्राम में तो अब सीपीएम का बर्बर चेहरा सबके सामने आ गया है। हालांकि बुद्धदेव कह रहे हैं कि उन्होंने नंदीग्राम में वही किया जो उन्हें पार्टी ने करने को कहा था। इसने स्पष्ट कर दिया है कि यह मसला केवल बुद्धदेव का नहीं बल्कि सीपीएम के पूरे चरित्र का है। देश के एक बड़े तबके में अब यह सवाल उठने लगा है कि भारत में संसदीय वामपंथ कहां आ पहुंचा है।

इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया है। घटना के बाद वाले गुरुवार को कोलकाता की जादवपुर युनिवर्सिटी में गुस्साये छात्रों ने पुलिस को कैम्पस से खदेड़ दिया। देश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

इंटरनेट पर युवकों की एक बड़ी संख्या संसदीय वामपंथ के इस चेहरे पर अपने गुस्से का इजहार कर रही है।

आखिर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि पुलिस के पांच हजार जवान किसलिए गांव में भेजे गये थे? क्या यह उम्मीद की जा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में सशस्त्र बलों को भेजने के बाद भी हिंसा नहीं होगी? आखिर हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जहां सत्ता खुलेआम लोगों की हत्याएं करती है, उनकी लाशें गायब करवाती है और फिर इन हत्याओं को जायज भी ठहराती है! क्या हिंसा करना सत्ता का एकाधिकार है और जनता को, (क्या हम कह सकते हैं, अपार सैन्य शक्तिवाली सत्ता से नाराज, जवाब मांगती, प्रतिरोध करती, निरीह जनता को?) हंसिये लहराने का भी अधिकार नहीं है? क्या वह रो भी नहीं सकती? यदि हिंसा का अधिकार केवल राजसत्ता के हाथों में है, तब क्या इसके जरिये यह नहीं कहा जा रहा है कि निहत्थे लड़ोगे तब मारे जाओगे? क्या ये तमाम कार्रवाइयां माओवादियों के, उनके सशस्त्र संघर्ष के, तर्कों को ही सही नहीं ठहराती?

जनता ही इतिहास का निर्माण करती है, एवं कोई, यहां तक कि बुद्धदेव और उनकी पार्टी भी, इतिहास की इन परिघटनाओं से परे नहीं हैं। नंदीग्राम ने पूरे देश को दो संदेश दिये हैं—एक तो यह कि भारतीय संसदीय पार्टियां अमेरिकी साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकती है, दूसरा संदेश यह है कि ऐसी बेलगाम बर्बरता के खिलाफ जनता को किस तरह उठ खड़े होना चाहिए। बांग्ला रंगर्मी अर्पिता घोष का मानना है कि यह संघर्ष प्रकाश की रेखा है। वे कहती हैं—अगर हम इसके साथ नहीं हुए तो हम बच नहीं पायेंगे।

जब विकल्प

कविताओं में नंदीग्राम

□ जय गोस्वामी

10 नवंबर, 1954 को जन्मे जय गोस्वामी प्रसिद्ध बांग्ला कवि हैं। उनके राजनीतिक पिता ने उन्हें साहित्य के प्रति उत्साहित किया। इनका पहला कविता संग्रह था—क्रिसमस ओ शीतेर सोनेटगुच्छ था। इन्होंने 1989 में 'धूमियेछो झौपता' पर प्रतिष्ठित आनंद पुरस्कार मिला था और 2000 में 'पगली तोमारा संगे' पर साहित्य अकादमी सम्मान। जय ने केवल लेखन तक ही अपने को सीमित नहीं किया। वे लगातार जनता के संघर्षों के साथ जुड़े रहे हैं। उसकी आवाज में आवाज मिलाते रहे हैं। अभी हाल ही में जब नंदीग्राम में किसानों का निर्मम नरसंहार हुआ तो वह अपनी कविताओं के साथ सड़कों पर आ गये।

यहां प्रकाशित तीन कविताएं जय गोस्वामी ने नंदीग्राम की घटना के विरोध में हुई एक सभा में पढ़ी थीं। इनके साथ बांग्ला के प्रसिद्ध कवि युतिमान चौधरी की भी एक कविता प्रकाशित की जा रही है। इन मूल बांग्ला कविताओं का अनुवाद किया है बांग्ला कवि विश्वजीत सेन ने।

शासक के लिए

आप जो कहेंगे—मैं वही करूंगा
वही सुनूंगा, वही खाऊंगा
उसी को पहन कर खेत पर जाऊंगा
एक शब्द नहीं बोलूंगा

आप कहेंगे
गले में रस्सी डाल
झूलते रहो सारी रात
वही करूंगा
केवल
अगले दिन
जब आप कहेंगे
अब उतर आओ
तब लोगों की जरूरत पड़ेगी
मुझे उतारने के लिए
मैं खुद उतर नहीं पाऊंगा

सिर्फ इतना भर मैं नहीं कर पाऊंगा
इसके लिए आप मुझे
दोषी न समझें

स्वेच्छा से

उन्होंने जमीन दी है स्वेच्छा से
उन्होंने घर छोड़ा है स्वेच्छा से
लाठी के नीचे उन्होंने
बिछा दी है अपनी पीठ

क्यों तुम्हें यह सारा कुछ
दिखायी नहीं देता?

देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ
स्वेच्छा से
मैं देखने को बाध्य हूँ
स्वेच्छा से/कि मानवाधिकार की लाशें
बाढ़ के पानी में बहती जा रही हैं

राजा के हुक्म से हथकड़ी लग चुकी है
लोकतंत्र को
उसके शरीर से टपक रहा है खून
प्रहरी उसे चला कर ले जा रहे हैं
श्मशान की ओर

हम सब खड़े हैं मुख्य सड़क पर
देख रहा हूँ केवल
देख रहा हूँ
स्वेच्छा से ।

हाजिरी बही

पहले छिन लो मेरा खेत
फिर मुझसे मजदूरी कराओ
मेरी जितनी भर आजादी थी
उसे तोड़वा दो लठैतों से
फिर उसे
कारखाने की सीमेंट और बालू में
सनवा दो

उसके बाद/सालों साल
मसनद रोशन कर
डंडा संभाले बैठे रहो।

अजीब अंधेरा

□ द्युतिमान चौधरी

वे इस बंगाल में ले आए हैं आज
एक अजीब अंधेरा
जिन्होंने कहा था 'अंधेरे को दूर भगाएंगे हम'
वही आज सारी रोशनी का लोप कर रहे हैं,
अंधेरे के राजाओं के हाथ
सुपुर्द कर रहे हैं जमीन और चेतना-
'तेभागा'¹ की स्मृतियों को दफन कर रहे हैं
कह रहे हैं 'जाओ, पूंजी के आगोश में जाओ'

नन्दिनी² अपने दो हाथों से
हटा रही है अंधेरा, पूकारती 'रंजन कहां हो तुम!'
जितने रंजन हैं सभी घुसपैटिए, यह मानकर
जारी हुआ है वारंट
फिर भी वे आ खड़े हो रहे हैं
किसानों के कंधों से कंधा मिलाकर
'तेभागा' के नारे पुनः सुनाई दे रहे हैं
उनकी प्रतिध्वनि जगा रही है संकल्प के पर्वत सी मानसिकता,
विरोध चारों ओर, कोतवाल त्रस्त हैं

जंगे-मैदान में नई रेखाएं खींची जा चुकी हैं
तय कर लो तुम किधर जाओगे,
क्या तुम भी कदम बढ़ाओगे व्यक्तिस्वार्थ की चारदिवारी की ओर
जैसे पूंजी की चाकरी करनेवाले 'वाम' ने बढ़ाए हैं
या रहोगे मनुष्य के साथ
विभिन्न रंगों में रंगे सेवादार्सों ने
षडयंत्रों के जो जाल बूने हैं
उसे नष्ट करते हुए
नए दिवस का, नए समाज का स्वप्न
देखना क्या नहीं चाहते तुम?

1. तेभागा : स्वतंत्रता पूर्व अविभाजित बंगाल का किसान आन्दोलन, जिसने भू-व्यवस्था पर आधारित शोषण की जड़ों हिलाकर रख दिया था।
2. नन्दिनी : रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'रक्तकरवी' (लाल कनेर) नाटक की नायिका। रंजन उसके प्रेमी एक युवक का नाम है।

जन्म विकल्प

उत्तर प्रदेश का कुरुक्षेत्र

□ विद्याभूषण रावत

उत्तर प्रदेश में जातीय ध्रुवीकरण इतना अधिक है कि यदि किसी पार्टी को बहुमत मिल गया तो यह चमत्कार ही होगा। अभी सिर्फ इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि बसपा सबसे बड़े दल के रूप में पुनः सत्ता में आएगी। बहरहाल, इन अनुमानों की सच्चाई तो मई मध्य में ही सामने आएगी जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे।

दि ल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इस चुनाव का हल्ला इतना अधिक है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि केन्द्र की वर्तमान सरकार का भविष्य बहुत कुछ इन चुनावों के परिणामों से तय हो जायेगा।

राजनैतिक अनिश्चितता के चलते उत्तर प्रदेश में प्रशासन नामक कोई चीज नजर नहीं आती, निठारी काण्ड हो या कविता चौधरी हत्या काण्ड, गोरखपुर के दंगे हों या शस्त्रों का लाइसेंसकरण। उत्तर प्रदेश में प्रशासन समाजवादी पार्टी का 'कांडर' माना जाने लगा था। मुलायम सिंह यादव, एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं, उन्होंने कन्या विद्याधन योजना के तहत करोड़ों रुपये बांटे, निठारी में जब लोग गुस्से में थे तो उन्होंने प्रभावित परिवारों को नोएडा में एक-एक प्लॉट और सरकारी नौकरी का वादा किया। दादरी में बिजली संयंत्र के नाम पर उन्होंने जमीन औने-पौने दाम पर अपने शुभ चिंतक अनिल अम्बानी को बेच दी और जब स्थानीय किसानों ने विरोध किया तो बदले में उन्हें लाठियां और गोलियां मिलीं।

आज उत्तर प्रदेश की राजनीति मुलायम सिंह के पक्ष और विरोध में बंट चुकी है। सारे विपक्षी दल इस बात पर सहमत हैं कि मुलायम का जाना आवश्यक है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या नतीजे होंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों के। क्या मुलायम को घेरने की लामबन्दी सफल होगी?

जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही थी वह चुनाव आयोग की नजर में था इसलिए उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में भी मुलायम घिरते नजर आ रहे हैं। आज उनकी स्थिति बिहार में लालू राज के विरुद्ध उपजे जनाक्रोश की तरह है।

अभी तक उत्तर प्रदेश में मामला पेचीदा दिखता है और मुस्लिम वोट बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी उनकी पहली पंसद थी। परन्तु इस वक्त मुस्लिम समुदाय में मन्थन चल रहा है। कांग्रेस और ब.स.पा. भी उनकी लिस्ट में शामिल है। जनमोर्चा गठबंधन

में भी मुस्लिम वोट हैं।

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी के बनने की सम्भावना है। पार्टी ने इस बार करीब 30-40 प्रतिशत सीटें ब्राह्मणों व अन्य सवर्ण हिन्दुओं को दी हैं। मुस्लिमों व पिछड़ी जाति के लोगों को भी बड़ी संख्या में टिकट दिया गया है। लग रहा है कि सवर्णों का वोट उसे मिलेगा। फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसने हिन्दुत्व के कार्ड को आक्रमक रूप से खेलने का फैसला कर लिया है। भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया है जिनकी लोथ विरादरी का मध्य यू.पी. में काफी दबाव है।

भाजपा जनता दल (यू) और अपना दल के साथ गठबन्धन करके चुनाव मैदान में उतर रही है। जनता दल (यू) हालांकि उत्तर प्रदेश में नाम मात्र का दल है परन्तु बिहार की जीत ने नीतीश कुमार की छवि को कुर्मियों में बढ़ाया है और उसी के सहारे पार्टी यू.पी. की कुर्मी बेल्ट में 'क्रान्ति' लाना चाहती है। कुर्मी वोटों के लिए एक ओर कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल का 'अपना दल' भी जोर लगा रहा है। यह गठबन्धन बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में काम कर सकता है लेकिन मुसीबत यह है कि बुन्देलखण्ड में कुर्मी वोटों पर दस्यु सम्राट दबुआ की पकड़ है और उनका 'फतवा' जिधर होगा कुर्मी वोट उधर ही शिफ्ट करेगा।

कांशीराम की प्रेरणा से राजभर समाज को इकट्ठा कर उनकी राजनैतिक भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास में लगे ओम प्रकाश राजभर की जेबी पार्टी 'भारत समाज पार्टी' पूर्वांचल में समीकरण बिगाड़ेगी।

उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए ही कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी के कई रोड शो आयोजित किये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश

में उनके कोई शो 'हित' भी हुए हैं। राहुल ने बावरी मस्जिद के ध्वंस के लिए नरसिम्हा राव को दोषी ठहराया और उस वक्त कांग्रेस ब.स.पा गठबंधन को 'कांग्रेस को बेचना' करार दिया, मतलब साफ है कि कांग्रेस की संस्कृति अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई है कि देश गठबंधन की राजनीति से चलेगा। राहुल यह भी भूल गये कि उत्तर प्रदेश में 'राम राज्य' का वादा उनके स्वर्गीय पिता राजीव गांधी ने अयोध्या से किया था। यह भी जानना जरूरी है कि मुसलमानों की कांग्रेस से दूरी मात्र बावरी ध्वंस से ही नहीं है अपितु पार्टी द्वारा अपनाये जा रहे 'साफ्ट हिन्दुत्व' ने भी कांग्रेस से दूर रखा है। बहरहाल कांग्रेस की वी.पी.सिंह, राजबब्बर के जनमोर्चा-गठबंधन के साथ ताल-मेल नहीं हो पाया है। असल में वी.पी.सिंह की राजनैतिक शिथिलता लोगों को उनकी ओर खींचती हैं, वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जनता के विभिन्न मुद्दों को उठाकर राजनीति की है। दादरी में किसानों पर पुलिस की गोली का मामला हो या विस्थापन का सवाल, झुग्गी-झोपड़ियों का प्रश्न हो या गन्ना किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न। वी.पी.सिंह सक्रिय रहे परन्तु उनकी बोयी फसल को काटने के लिए न कोई काडर है और न ही कोई राजनीति। वी.पी.सिंह का खराब स्वास्थ्य भी आड़े आ रहा है। वैसे जन मोर्चा के साथ सी.पी.आई राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, इण्डियन जस्टिस पार्टी और अन्य छोटे दल हैं जो बहुत प्रभावकारी नहीं है परन्तु परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने किसी भी पार्टी से समझौता न करने का फैसला किया है। छोटे चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने का सपना

बहुत वर्षों से संजोये हैं परन्तु वह पूरा नहीं हो पाने के बाद वह अब हरित प्रदेश की खोज कर रहे हैं परन्तु राजनीति के शांतिर खिलाड़ी होने के नाते अजीत सिंह मोल-भाव की राजनीति का 'महत्व' समझते हैं और उत्तर प्रदेश की आने वाली सरकार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

दलित कांशीराम को श्रद्धांजलि के तौर पर वोट करेंगे। हालांकि पार्टी के अन्दर ब्राह्मणों को बहुत अधिक महत्व दिये जाने से काडर में निराशा भी है। जहां चर्मकार इसे मजबूरी मानते हैं अन्य जातियां (पासी), खटीक इसे ब.स.पा. की अवसरवादिता मानती हैं। लेकिन इतना साफ है कि चुनावी तैयारी के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है।

'समाजवादी' अमिताभ बच्चन भी 'पार्टी' के प्रचार में लगे है और उत्तर प्रदेश में पुनः 'जन्म' लेना चाहते हैं, ऐसा लगता नहीं कि राजनैतिक रूप से परिपक्व इस प्रदेश में ऐसे सुपर स्टार प्रचार से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। यही बात कांग्रेस को भी समझ में आनी चाहिए कि राहुल और प्रियंका के रोड शो 'वोट' में आसानी से तब्दील होने वाले नहीं।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अनिश्चितता का दौर जारी रहेगा। गठबंधन के माहिर खिलाड़ी ही सरकार बना पाएंगे। जातीय ध्रुवीकरण इतना अधिक है कि यदि किसी पार्टी को बहुमत मिल गया तो यह चमत्कार ही होगा। अभी सिर्फ इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि बसपा सबसे बड़े दल के रूप में पुनः सामने आएगी। बहरहाल, इन अनुमानों की सच्चाई तो मई मध्य में ही सामने आएगी जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे।

फिल्मकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता विद्याभूषण रावत ने विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं।

जन विकल्प

जन विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

● **समकाल, अध्ययन कक्ष, साक्षात्कार, कविताएं, धरोहर, पुस्तक चर्चा और अन्य स्तम्भ।**

● **हर वर्ष 200 से अधिक पृष्ठों की 'साहित्य वार्षिकी' (मूल्य : 50रु) सदस्यों को साधारण मूल्य पर उपलब्ध।**

● **एक अंक-10रु**

वार्षिक-100रु

तीन वर्ष-250रु

मानद सदस्यता- 2,000रु

संस्था/पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु

संस्था/पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु

चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें।

सदस्यता लें।

अपने शहर में वितरण के लिए लिखें।

जन विकल्प

vikalpmnthly@gmail.com

2, सूर्य विहार, आशियाना नगर

पटना-800025

फोन : 0612-2582573] 2360369

जन विकल्प की सामग्री इंटरनेट पर देखें :

vikalpmnthly.googlepages.com

फौजी शासन के निशाने पर न्यायपालिका और मीडिया

□ पंकज

पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि 1958 में जनरल अयूब खान से शुरू हुआ फौजी हुक्मरानों का शासन वहां चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में कामयाब होता रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र फौजी शासकों और के बूटों तले लहुलुहान होते रहने के लिए शायद इस हद तक अभिशप्त है।

पि

छले कई हफ्तों से पाकिस्तान में वकील हड़ताल पर हैं और वे मुख्य न्यायाधीश के निलंबन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानकर अदालती कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच जस्टिस राना भगवानदास को पाकिस्तान का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस मुद्दे को बड़ी-बड़ी सुर्खियों में छाप रहा है कि जस्टिस भगवानदास पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठने वाले पहले हिन्दू न्यायाधीश हैं। जनरल मुशर्रफ द्वारा राना भगवानदास को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद ताजा हालत यह है कि पुलिसिया कहर में कोई कमी नहीं आई है और पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार को भी नजरबंद कर दिया है और उन्हें कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही इस्लामी गठबंधन एम.एम.ए. के नेता काजी हुसैन अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

निलंबित न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शनों के कारण पुलिस ने विभिन्न शहरों में आंदोलनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के साथ-साथ आंसू

गैस का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस ने मीडिया तक को नहीं बख्शा और खबरों की कवरेज के लिए वहां गये पत्रकारों की जमकर पिटाई की गई। इतना ही नहीं वहां के प्रतिष्ठित अखबार 'डॉन' को जो सरकारी विज्ञापन दिये जा रहे थे, वह भी तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान में प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाली संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स' ने मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान सरकार की कड़ी निंदा की है। संस्था की ओर से जारी प्रेस विज्ञापित में कहा गया है कि हमें डर है कि इस साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता पर सरकार की ओर से हमला हो सकता है। प्रेस स्वतंत्र रूप से वहां काम कर पाएगा या नहीं यह कह पाना फिलहाल मुश्किल ही दिख रहा है। गौरतलब है कि पिछले 12 मार्च को पाकिस्तान के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने दो चैनलों 'आज' और 'जियो टी.वी' के प्रसारणों को कई घंटे तक बाधित रखा। वहां के सूबा पंजाब के पुलिस ने जियो टी.वी के कार्यालय पर हमला किया और उसके कार्यालय को काफी नुकसान पहुंचाया गया। यह हमला उस समय किया गया जब ये चैनल वकीलों के विरोध प्रदर्शनों

की फुटेज दिखा रहे थे।

राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए यह नई परेशानी इस रूप में आई है कि बहुत से पाकिस्तानी बर्खास्त न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के निलंबन को सैनिक शासन की तानाशाही का नतीजा बता रहे हैं और पाकिस्तान की जनता को यह यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि उन पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई थी। विरोध प्रदर्शनों की व्यापकता का अहम कारण यह भी है कि आम जनता फौजी हुक्मरानों से आजिज आ चुकी है। वहां के सैनिक आम जनता को कुछ नहीं समझते हैं। वे सामान्य मानवाधिकारों तक की परवाह नहीं करते। वकीलों और पुलिस के भिड़ंत में निहत्थे वकीलों के काले कोट खून से रंग जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि तो खराब हुई ही, इस घटनाक्रम से यह भी संकेत मिला कि फौजी हुक्मरानों की इस कारगुजारी से वहां इस्लामी चरमपंथी गुट मजबूती से उभर रहा है। पाकिस्तान की छवि को तब और भी जबर्दस्त झटका लगा जब वहां की सरकारी विमान सेवा पी.आई.ए. की अनेक उड़ानों पर सुरक्षा कारणों से यूरोपीय संघ ने अपने-अपने देश में रोक लगा दी।

पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि 1958 में जनरल अयूब खान से शुरू हुआ फौजी हुक्मरानों का शासन वहां चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में कामयाब होता रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र फौजी शासकों और आतंकियों के बूटों तले लहुलुहान होते रहने के लिए शायद इस हद तक अभिशप्त है कि वह मीडिया, न्यायपालिका और विधायिका किसी को भी बहुरमती से बचा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की आम जनता इस आंदोलन के बहाने जैसी प्रतिबद्धता दिखा रही है वह शायद जनरल मुशर्रफ और पाकिस्तान के फौज दोनों के लिए निर्णायक होगी।

जब विकल्प

दवाएं और मंत्री की घोषणा

□ अनिकेत

रसायन एवं उर्वरक मंत्री राम विलास पासवान ने हाल ही में एक पत्रकार को साक्षात्कार देते हुए कहा कि उनके अपने गांव में आज भी 10 रुपये और 20 रुपये की दवा नहीं जुटा पाने की कुव्वत के कारण लोग दम तोड़ देते हैं। वह बहुत मर्म से भरकर बयानबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि दवा, चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण बेटा के गोद में बाप और बाप के गोद में बेटा दम तोड़ देता है। वह सच कह रहे थे; परन्तु मैलोड्रामेटिक होकर। दरअसल ये बातें वह स्वयं द्वारा गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर 2006 पर की गयी घोषणाओं के आलोक में कह रहे थे। यहां उनके द्वारा किये गये घोषणाओं का उल्लेख कर लेना जरूरी होगा। पहली घोषणा उन्होंने गांधी जयन्ती पर 2 अक्टूबर को यह की कि यू.पी.ए. सरकार अनेक दवाओं की कीमतें घटायेगी ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य की बेहतरी हो सके। बाद में उन्होंने 886 दवाओं की एक सूची जारी की। इन दवाओं में दर्द निवारक से लेकर मधुमेह नियंत्रक और तमाम किस्म की प्रतिजैविक दवाओं से लेकर मनोचिकित्सा की दवाएं तक शामिल हैं। राम विलास पासवान का कहना था कि इन आवश्यक दवाओं की कीमतों में 0.2 प्रतिशत से 74.5 प्रतिशत तक गिरावट लायी जा रही है और छः हफ्तों के भीतर ये कम कीमत वाली दवाएं बाजार में आ जायेंगी। इन घोषणाओं के पीछे की सामाजिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करने से पहले बाजार में इन दवाओं का हाल क्या है, यह सरसरी तौर पर जान

लेना जरूरी होगा। उन्होंने एन्टी एलर्जिक दवा 'सिट्राजिन' की कीमत 29 रुपये से घटाकर 2.5-3 रुपये करने की घोषणा की थी। घोषणा के 6 महीने बीत चुकने के बाद सिट्राजिन आज भी 28 रुपये में बाजार में बिक रही है। कुछ प्रतिजैविक दवाओं और कफ सिरफ के दाम में निश्चित तौर पर कम हुए हैं लेकिन हृदय संबंधी रोग और रक्तचाप की दवाओं की कीमतों में इजाफा ही हुआ है। कुल मिलाकर बाजार में जितनी दवाओं के दाम घटे हैं उसके अनुपात में बहुत सारी रोजमर्रा काम आनेवाली दवाओं की कीमतों में आसमान छूती बढ़ोतरी हुई है। भारत में लगभग 65 करोड़ लोग ऐसी आर्थिक और सामाजिक दशाओं में जीते हैं जहां बीमार पड़ने पर या तो चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती है या आधी-अधूरी रह जाती है। ऐसे हालात में जीने वाले लोगों में ऐसी घोषणाओं को लेकर कोई सुगबुगहाट ही पैदा नहीं होती है। दरअसल ये लोग आजादी के 60 साल में केवल घोषणाओं के सहारे ही जीते रहे हैं। इन घोषणाओं के अदद कुछ किस्से यहां प्रस्तुत करना लाजिमी होगा।

भारत दुनिया के उन देशों में आज भी शामिल हैं, जहां स्वास्थ्य के नाम पर सरकार ने केवल घोषणाएं ही मुहैया करायी हैं। 21^{वीं} सदी के भारत में स्वास्थ्य सेवा का भार स्वयं मरीज के कंधों पर ही टिका है। यह भार कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सरकार का रवैया इस क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने का रहा है। यही कारण है कि भारत में चिकित्सा का कुल खर्च का 80 प्रतिशत

सीधे मरीजों की जेब से आता है। मात्र 20 प्रतिशत ही सरकार, ई.एस.आई. मार्का बीमा योजनाओं, परोपकारी संस्थाओं से पूरा हो पाता है। 55^{वां} दौर के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बाह्य रोगी अपनी चिकित्सा जरूरतों के लिए जितना धन खर्च करते हैं, उसमें दो-तिहाई दवाओं की खरीद पर इस्तेमाल होता है। इन हालात में रसायन एवं उर्वरक मंत्री की घोषणाएं केवल घोषणाएं न होकर जमीनी सच्चाईयों से जुड़ी होती तो निश्चित तौर पर आम-अवाम के लिए राहत की बात होती। परंतु इन घोषणाओं के पीछे का सच तो यह है कि दवाओं की कीमतों में कमी के निर्णय लेने में जो 14 सदस्यीय समिति बनी थी, उसमें 11 सदस्य दवा-उद्योग से जुड़े पूंजीपति हैं। इस निर्णय समिति में न ही कोई मरीजों का प्रतिनिधि और न ही जनपक्षधर चिकित्साकर्मी को शामिल किया गया था। दवा की कीमत कम करने का नाटक कोई नया नहीं है। तीन दशक पहले 1977 में 347 रासायनिक मिश्रण ऐसे थे, जिनसे निर्मित दवाएं (चाहे वे किसी भी व्यापारिक नाम से बेची जायें) नियंत्रित मूल्य सूची में आती थीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन रासायनिक मिश्रणों से बनी दवाओं के दाम इनके निर्माता अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते थे। यह बिल्कुल आज के संदर्भ में सरकार द्वारा बैंकों के ब्याज दर तय करने जैसा था। 1995 तक इस नियंत्रित मूल्य सूची में केवल 74 रासायनिक मिश्रण रह गये। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नई दवा-नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत नियंत्रित मूल्यों की दवाओं की संख्या 74 से घटाकर 30 रासायनिक मिश्रणों तक सीमित कर दी गयी। इस जनविरोधी नीति के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी। संयोग से सरकार की इस नयी और जनविरोधी नीति को कर्नाटक उच्च न्यायालय के

फैसले से आघात पहुंचा और जनता के हमनफस जीत गये। सन् 2003 में विशेषज्ञों के एक समूह ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की। इस सूची में उन्होंने 354 रासायनिक मिश्रण को शामिल किया। विशेषज्ञों का कहना था कि ये ऐसे रासायनिक मिश्रण हैं, जिनसे भारतवासियों की अधिकांश औषधि आवश्यकतायें मुकम्मल हो जाती हैं। वामपंथी समर्थन वाली वर्तमान सरकार खुद को जनपक्षधर सरकार बताती है। जाहिर सी बात है कि वामपंथ का दर्शन जनपक्षधरता के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। अपने को वामपंथी कहने के लिए जनपक्षीय शब्दों का इस्तेमाल करना ही उनकी बुनियादी जरूरत बन गई है। ऐसे शब्द उनके व्यवहार का हिस्सा भले ही न बनें! जुलाई 2006 में इस सरकार के रसायन मंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख एक मसौदा रखा। जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के 354 रासायनिक मिश्रणों के दाम नियंत्रण सूची के अन्तर्गत लाया जाये, अर्थात् वर्तमान सूची में 280 रासायनिक मिश्रण और जोड़ दिये जायें। मालूम हो इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल ने खारिज कर दिया। इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए नई समिति गठित की गयी। इस विचार समिति में 14 सदस्यों में 11 सदस्य दवा-उद्योग से संबंधित बड़े कारोबारी थे। जाहिर सी बात है पूंजीपतियों के विचार से लदी इस समिति से जनपक्षधरता की आशा नहीं की जा सकती है।

जुलाई, 2006 के प्रस्ताव में राम विलास पासवान ने मूल्य नियंत्रण के लिए जो फामूला पेश किया था, वह यह था कि किसी भी दवा पर समग्र मुनाफा (उत्पादक और विभिन्न वितरकों के बीच) उसकी उत्पादन लागत पर 200 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह

हुआ कि यदि किसी दवा निर्माता को उसके समस्त खर्च (कच्चा माल व उर्जा की कीमत से लेकर टैक्स आदि सारा कुछ) अदा करने पर दवा अगर 100 रुपये की पड़ती है तो वह उसे बाजार में 300 रुपये की कीमत पर बाजार में मरीजों को मुहैया करायेगा। समाजवादी नेता रामविलास पासवान की यह कोई समाजवादी पेशकश नहीं थी। 200 प्रतिशत मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। भारत की दवा कंपनी ने इतना दबाव बनाया कि इसे भी स्वीकृति नहीं मिल सकी। दरअसल दवा कंपनियों को हजार-हजार प्रतिशत के मुनाफे की लत पड़ चुकी है तो भला 200 प्रतिशत के मुनाफे की बात उन्हें किस तरह हजम हो सकती है! लगभग दो वर्ष पूर्व भारत के रसायन मंत्रालय ने यह पता लगाया कि तीन बेहद आम दवाओं (सिट्रीजिन, निमेसुलाईड और ओमेपेराजोल) के धंधे में कितना मुनाफा है। मंत्रालय को पता लगा कि इन दवाओं में से किसी में भी यह 1000 प्रतिशत से कम नहीं है। एक और उदाहरण लेकर इस गोरखधंधे को आसानी से समझा जा सकता है। लेवोप्लेक्सिन नाम के प्रतिजैविक की 500 मिलीग्राम की टिकिया को भारत की दो मशहूर कम्पनियां 'सिपला' और 'एवेनटिस' बनाती हैं। सिपला इस टिकिया को 6.80 रुपये में बेचती है। जबकि इसी ताकत की गोली के लिए एवेनटिस 95 रुपये कीमत वसूलती है। भारत में दवाओं के दामों के मनमानेपन का आलम यह है कि सामान्यतः दवा कम्पनियां मधुमेह और रक्तचाप की दवाओं को छः गुणे पर बेचती हैं, मनोरोग की दवाओं को 15 गुणा पर और कैंसर विरोधी दवाओं को 18 गुणा पर। हाल में रक्तचाप और हृदय रोग की दवाओं में यह मुनाफा और बढ़ा दिया गया है। इस अराजक व्यवस्था पर थोड़ी लगाम कसने की हसरत अगर राम विलास पासवान की पूरी हो जाती

तो दवा कंपनियों के मालिक पूंजीपति और इन पूंजीपतियों से विशेष तरह के लाभ पाने वाले मंत्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर तो निश्चित तौर पर पड़ ही जाता।

जुलाई 2006 प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अक्टूबर 2006 की घोषणा में क्या बारीक अंतर है, यह समझना बहुत जरूरी होगा। राम विलास पासवान ने 31 अक्टूबर 2006 को 886 दवाओं के दामों में गिरावट की सूचना जारी की। यह 2886 की संख्या असल में विभिन्न व्यापारिक नामों वाली दवाओं के नाम थे, जिनमें 0.2 प्रतिशत से 74.5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्शायी गयी थी। जबकि जुलाई 2006 के प्रस्ताव में 354 आवश्यक दवाओं के रासायनिक मिश्रणों पर नियंत्रण मूल्य के अन्तर्गत शामिल करने की बात की गयी थी। भारत में सामान्य स्थिति यह है कि एक रासायनिक मिश्रण को 10-15 कम्पनियां अलग-अलग व्यापारिक नामों से बेचती हैं। वास्तविकता तो यह है कि भारत का घरेलू दवा उद्योग लगभग 27 हजार करोड़ रुपये का है। ये 886 व्यापारिक नाम इसमें से केवल 1500 करोड़ रुपये का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः 886 का आंकड़ा केवल भरमाने वाला ही है।

आम लोगों के स्वास्थ्य में शामिल रोज-ब-रोज काम आनेवाली दवाओं पर जब भारत सरकार का मंत्रालय शतरंज की बिसात बिछाने को तैयार है तो ऐसे में मुफ्त चिकित्सा की बातें तो क्रांतिकारी प्रतीत होती हैं। नवउदारवादी दौर से पहले यूनान, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन इत्यादि कई यूरोपीय पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में नागरिकों के लिए चिकित्सा पूर्णतः मुफ्त थी। यहां के सभी नागरिकों को डॉक्टर मुफ्त में चिकित्सकीय सलाह देते थे और दवायें भी मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में मिलती थी।

जब विकल्प

सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता पर सवाल

□ स्वतंत्र मिश्र

संसद ने प्रलोभन में फंसे अपने सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले अपने फैसले में संसद के इस कदम को सही ठहराया था। अब सवाल यह है कि अगर सांसदों को फंसाने के क्रम में स्टिंग ऑपरेशन को सार्वजनिक हित के साधन के रूप देखा गया तो 'जी' न्यूज ने जो किया, उसे उससे अलग कैसे देखा जा सकता है ? क्या सिर्फ इसलिए कि इस बार न्यायपालिका स्वयं कठघरे में खड़ी है।

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने उच्च शिक्षा में आरक्षण को निरस्त करने के आदेश से पहले, कहा था कि 'भ्रष्टाचारियों को लैप पोस्ट (बिजली के खंभे) से लटका दिया जाना चाहिए।' उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संसद को सूअरबाड़ा कहा था। इस तरह की बयानबाजी का अधिकार संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है। सर्वविदित है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संवैधानिक है। इस सूरत में न्यायाधीशों द्वारा ऐसी बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बयानबाजी न्यायपालिका के सामंती होने की हदों को बताता है। दरअसल भ्रष्टाचार पूंजीवादी व्यवस्था को जीवित रखने का एक औजार है। जब तक पूंजीवाद जिंदा है तब तक भ्रष्टाचार की मुक्ति का सपना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि भ्रष्टाचार को कभी भी दंडात्मक तरीके से रोका नहीं जा सकता है, इसकी वकालत 'पाप और विज्ञान' के लेखक कार्टर भी करते हैं। अपनी पुस्तक

में कार्टर बताते हैं कि किस तरह से पाप को खत्म करने के लिए विज्ञानसम्मत तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोवियत रूस में वैज्ञानिक विधि से चलकर वहां व्याप्त वैश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी और बलात्कार जैसे (पूंजीवादी व्यवस्था में जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में रखा जानेवाले) अपराधों पर लगभग पूरी तौर पर नियंत्रण पाया जा सका था। अन्यथा पूंजीवादी व्यवस्था ज्यों-ज्यों अपनी उग्रता पर उतर रहा है त्यों-त्यों भ्रष्टाचार कमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसे आप व्यवस्था विद्रोह या असंतोष या अपनी मांग को लेकर चलाये जा रहे धरना, प्रदर्शन, आंदोलनों को पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता से कुचलने के क्रम में देख सकते हैं। व्यवस्था के प्रति असंतोष को भी न्यायपालिका एक प्रकार का भ्रष्टाचार मानती है। यह उसके फैसलों या निर्देशों में आप देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बीते कुछ सालों में कई फैसले ऐसे दिये हैं जो आमजन के विरोधी हैं। यहां सवाल यह उठता है कि क्या आम जनता के हितों की उपेक्षा कर

मसलन, रोजी-रोटी छीन लेने वाले फैसलों से भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है? उदाहरण के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक इलाके में रिक्शा का परिचालन बंद करना, रेहड़ी-पटरियों पर दुकानदारी समाप्त करने का दिल्ली पुलिस को आदेश देना, फुटपाथ पर हेलमेट बेचने का अधिकार का छिना जाना जैसे तमाम फैसले से जब बेरोजगारी बढ़ेगी और उससे जो भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ेगा तब उसकी जिम्मेवारी क्या न्यायपालिका अपने ऊपर लेगी? भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए सीधे तौर पर दोषी ऐसी न्यायिक व्यवस्था के पक्षधर क्या नीर-क्षीर विवेक संपन्न न्याय देने की स्थिति में अपने को पायेंगे? दरअसल ऐसे फरमान आम जनता में भ्रम और खौफ पैदा करने की मकसद से दिये जाते रहे हैं। पूंजीवाद ऐसे नारों को उस समय सामने ला रहा है जब आम जनता का विधायिका, और कार्यपालिका पर से भरोसा उठ सा गया है। आम जनता की आस्था न्यायपालिका में थोड़ी बची हुई है। इसी आस्था का लाभ पूंजीवाद उठाना चाहता है। एक जन संगठन द्वारा कुछ साल पूर्व कराये गये एक सर्वेक्षण का नतीजा यह आया कि न्यायपालिका जनता के पक्ष में फैसले देती है। यही कारण है कि कई ऐसे निर्देश न्यायपालिका द्वारा जारी करवाये जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं। यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि देश को न्यायपालिका चला रही है। इस संबंध में बोर्ड परीक्षा, हेलमेट बिक्री, रिक्शा, तांगा परिचालन पर रोक संबंधी दिये गये निर्देश को देखा जा सकता है। लेकिन अब हालात बदले हैं। यह राज अब खुलने लगा है कि न्यायपालिका किस वर्ग की पक्षधर है। अकारण नहीं है कि जनता का न्यायपालिका से भी भरोसा डगमगाने लगा है। पांच-छह साल पहले सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ

नारेबाजी की इक्की-दुक्की घटना को अगर छोड़ दिया जाये तो ऐसी घटना शायद ही आपको देखने को मिलेगी। परंतु आज की तारीख में जंतर-मंतर, नई दिल्ली से लेकर सभी राज्यों की राजधानियों के धरना स्थलों पर ऐसा आपको देखने-सुनने को रोज मिल जायेगा। पिछले दिनों क्रीमीलेयर संबंधी न्यायपालिका के अभिमत पर बिहार के दलित विधायकों का उग्र प्रदर्शन चर्चा में रहा था। न्यायपालिका अपनी बिगड़ती छवि को लेकर परेशान है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की दवा उसके निर्देश नहीं साबित हो पा रहे हैं। दरअसल ऐसे कड़े निर्देश देकर वह अपनी बिगड़ती छवि पर पर्दा डालना चाहती है। निम्नलिखित उद्धरणों के जरिये इसे समझा जाना आसान होगा। थोड़े समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 'जी' न्यूज चैनल और उसके संवाददाता विजय शेखर को नोटिस जारी कर दिया। मामला पैसा देकर वारंट जारी कराने का था। न्यायालय ने चैनल और संवाददाता से यह जानना चाहा

कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? सर्वविदित है कि कुछ समय पहले 'जी' समाचार चैनल के संवाददाता ने अहमदाबाद के एक वकील को 40,000 रुपये देकर गुजरात की एक अदालत से राष्ट्रपति ए.पी.जे.अब्दुल कलाम और तात्कालिक प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. पी.सिंह और एक वरिष्ठ वकील के खिलाफ वारंट जारी करवा दिये थे। इसका मकसद न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को बेनकाब करना था। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसी शरारत के जरिये निचले स्तर पर न्यायपालिका की छवि खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह मामला काफी कुछ सांसदों को सवाल पूछने के लिए घूस देने जैसा है। संसद ने प्रलोभन में फंसे अपने सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले अपने फैसले में संसद के इस कदम को सही ठहराया था। अब सवाल यह है कि अगर सांसदों को फंसाने

को एक सार्वजनिक हित के साधन के रूप में स्टिंग आपरेशन को देखा गया तो 'जी' न्यूज ने जो किया, उसे उससे अलग कैसे देखा जा सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि इस बार न्यायपालिका स्वयं कठघरे में में खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई पूर्व न्यायाधीश निचली अदालत में भ्रष्टाचार की मौजूदगी को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में अगर समाचार माध्यम के किसी हिस्से ने उसी बात को साबित करने के लिए स्टिंग आपरेशन किया तो उसे न्यायपालिका के निचले स्तर की छवि गिराने की शरारत कैसे माना जा सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने ही उन पूर्व न्यायाधीशों पर अवमानना चलाना चाहेगा, जिन्होंने न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति की थी?

युवा लेखक स्वतंत्र मिश्र विभिन्न समाचार पत्रों के लिए सामयिक विषयों पर लिखते हैं।

जन विकल्प

जन विकल्प की प्रति यहाँ से लें

■ **गीता बुक सेंटर**, कमल कॉम्प्लेक्स, जे.एन. यू., दिल्ली

■ **श्रीराम सेंटर बुक स्टॉल**

मंडी हाउस, नई दिल्ली

■ **श्री पंकज चौधरी**

द्वारा : श्री एच.पी.वर्मा

डब्ल्यू.बी.-134-डी शकरपुर, दिल्ली

■ **श्री अशोक सिंह भरत**

ऑफिस इंचार्ज, दैनिक जागरण'

कपूरथला

■ **कुक्नेस प्रकाशन**, रेलवे रोड, जालंधर

■ **पंजाब बुक सेंटर, एस.जी.ओ**

1126-27/22बी, चंडीगढ़

■ **राजकमल प्रकाशन**

अशोक राजपथ, पटना

■ **मौर्यालोक मैगजिन कॉर्नर**

मौर्यालोक परिसर, पटना

■ **श्री प्रणय प्रियंवद**

केशवपुर, जमालपुर, मुंगेर

■ **श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह**

इनकम टैक्स ऑफिस के पास, गांधीनगर,

सासाराम

■ **श्री महफूज आलम**

नगमतिया कॉलोनी, गया

■ **रेलवे बुक स्टॉल**, रेलवे स्टेशन

मधेपुरा

■ **श्री देवेन्द्र सिंह**

घाट मोड़, भागलपुर

■ **मार्डन बुक डिपो**

अलबर्ट एक्का चौक, मेन रोड, रांची

■ **श्री शेखर मल्लिक**

मउ भण्डार, ब्लॉक-244/3

एटीएफ सिंहभूम (पू.)-3, झारखंड

■ **श्री पल्लव**, हॉस्पिटल रोड, गोड्डा

■ **श्री रामप्रकाश कुशवाहा**

प्राध्यापक, शहीद स्मारक राजकीय

महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर

■ **सिंह एण्ड ब्रदर्स** न्यूज पेपर एजेंट

विद्यापीठ रोड, नेशनल बुक डिपो, माल रोड,

शिमला **बनारस**

■ **श्री मोहन साहिल**

ठियोग, हि.प्र.

■ **श्री निरंजन देव शर्मा**

भारत भारती स्कूल, ढालपुर, कुल्लु

■ **श्री सुरेश सेन निशांत**

सलाह, सुंदरनगर-1 (हि.प्र.)

■ **श्री नरेन्द्र बुक स्टॉल**

चौहटा बाजार, मण्डी, हिमाचल प्रदेश

■ **पुस्तक विक्रेता केंद्र**, भारतीय भाषा परिषद्,

36ए शेक्सपीयर सारणी, कोलकाता

■ **श्री प्रकाश चंद्रायण**

लोकमत समाचार, तीसरी मंजिल, 5-गजानंद

अपार्टमेंट टिकिकेकर रोड, धन्तोली, नागपुर

■ **परिदृश्य प्रकाशन**

6, दादी संतुक लेन, चर्च के निकट, मरीन लाइन्स

मुम्बई-400002

तुर्कमेनिस्तान का अनिश्चित भविष्य

□ पंकज पराशर

आत्ममुग्धता का आलम यह कि तुर्कमेनिस्तान के दिवंगत राष्ट्रपति सरपमुरात नियाजफ ने अपने नाम पर देश के कई शहरों और हवाई अड्डों का नाम रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने महीनों और दिनों के नाम तक अपने परिवार वालों के नाम पर रख दिया।

सहाम हुसैन की फ्रांसी के बाद निठारी हत्याकांड पिछले दिनों अखबारों और खबरिया चैनलों पर कुछ इस कदर छाये रहे कि हमें तुर्कमेनिस्तान की स्थिति के बारे में जानने की न फुरसत मिली और न जरूरत महसूस हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए देशों में तुर्कमेनिस्तान हमारा एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है और भारत के व्यापक आर्थिक हित उसके साथ जुड़े हैं। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान से गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान ने जो समझौता किया है वह गैस बरास्ता ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत लाई जाएगी। वहां की सत्ता पर तकरीबन 21 वर्षों से काबिज राष्ट्रपति सरपमुरात नियाजफ का 21 दिसंबर, 2006 को तुर्कमेनिस्तान के स्थानीय समयानुसार रात्रि एक बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह सूचना कड़े सरकारी नियंत्रण में संचालित तुर्कमेनिस्तान के विभिन्न टेलीविजन रिपोर्टों से प्राप्त हुई और उसी के हवाले से दुनिया भर के संचार माध्यमों ने यह खबर प्रसारित की। दिवंगत राष्ट्रपति सरपमुरात नियाजफ ने जिस तरीके से प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने कब्जे में किया हुआ था उसके कारण दुनिया के संचार माध्यमों में तुर्कमेनिस्तान से संबंधित खबरें कम ही

प्रसारित हो पाती थीं। विडंबना देखिये कि उनकी मौत के बाद भी भारतीय मीडिया ने तुर्कमेनिस्तान के भविष्य से जुड़ी इस खबर को 'खेलने' लायक नहीं समझा, जिसके कारण भारत की जनता तुर्कमेनिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जान सकी।

यहां यह गौरतलब है कि क्यूबा के वामपंथी राष्ट्रपति फिलेद कास्त्रो की खराब स्वास्थ्य की खबर को जिस तरह मीडिया में काफी दिनों तक लीक नहीं होने दी गई लगभग उसी तरह सरपमुरात नियाजफ ने अपने खराब स्वास्थ्य की भनक मीडिया को बिलकुल नहीं लगने दी। विगत नवंबर में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उन्हें दिल की बीमारी है। उन्हें शायद उसी वक्त यह आभास हो गया था कि वे अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं लेकिन जो शख्स संसद से स्वयं को उम्र भर के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित करवा चुका हो वह भला इस यथार्थ को स्वीकार कर सकता था कि तुर्कमेनिस्तान पर अब उसका शासन नहीं रहेगा! हालांकि निजफ की मौत के बाद तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री को उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रध्यक्ष बनाया गया है लेकिन सरकार का कहना है कि उसने तुर्कमेनिस्तान के सबसे बड़े प्रतिनिधि संगठन की बैठक

बुलाई है ताकि नियाजफ के उत्तराधिकारी के बारे में फैसला किया जा सके। अपने जीते-जी सपरमुरात नियाजफ ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था और इधर उनकी मौत के बाद तुर्कमेनिस्तान जिस स्थिति की ओर बढ़ रहा है उसे देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि वहां कई परस्पर विरोधी गुट अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और देश एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तुर्कमेनिस्तान के बारे में रूस का क्या रुख है और पुतिन सरकार क्या सोच रही है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है, जो पूर्व सहयोगी और एक पड़ोसी देश होने के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण देश है।

काफ़ी दिनों से लातीन अमेरिकी देशों की खबरों के साथ भारतीय मीडिया अजीब उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाता रहा है। अभी हाल में देवबारा निर्वाचित हुए ब्राजील में लूला द सिल्वा और वेनेजुएला में ह्यूगो शावेज की भारी बहुमत से हुई जीत की खबरों के साथ उसी पुराने रवैये को दोहराया गया। अमेरिका को सीधे-सीधे चुनौती देनेवाले पांच लातीन अमेरिकी देशों में धुर वामपंथी और अमेरिका विरोधी लोग सत्ता में आए हैं लेकिन उस खबर को भारतीय मीडिया ने प्रसारित करना उचित नहीं समझा। तुर्कमेनिस्तान सामरिक रूप से भले इस स्थिति में नहीं हो कि वह वैश्विक घटनाचक्रों पर कुछ खास असर डाल सके, बावजूद इसके लोकतंत्र की शक्ति में आनेवाले फासिज़्म के मद्देनजर अगर देखें तो सपरमुरात नियाजफ के कारनामे को जानना दुनिया के बाकी देशों के लिए बेहद जरूरी है।

सपरमुरात नियाजफ 1985 में पूर्व सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने और 1991 में स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। वर्ष 1999 में उन्हें संसद ने उम्र भर के लिए राष्ट्रपति बना दिया। वामपंथी होते हुए भी सपरमुरात ने

वह काम किया जो न लेनिन ने किया था और न इसकी हिमायत क्यूबाई शासक फिदेल कास्त्रो, ब्राजीली राष्ट्रपति लूला द सिल्वा या वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शार्वेज कर सकते हैं। आत्ममुग्धता का आलम यह कि नियाजफ ने अपने नाम पर देश के कई शहरों और हवाई अड्डों का नाम रख दिया। इतना ही नहीं इसके अलावा उन्होंने महीनों और दिनों के नाम तक अपने परिवार वालों के नाम पर रख दिया। मजेदार तथ्य यह है कि तुर्कमेनिस्तान में अब अप्रैल का महीना नियाजफ की मां के नाम से जाना जाता है। तानाशाही की इंतहा यह थी कि उनके शासन काल में तुर्कमेनिस्तान के युवा दाढ़ी नहीं रख सकते थे और न कार में रेडियो सुन सकते थे। अगर ऐसा करते हुए किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता था तो वहां की पुलिस बेहद अमानवीय तरीके से पेश आती थी। अफगानिस्तान में जो काम तालिबानों ने कुछ वर्षों तक किया वही काम 21 वर्षों तक सपरमुरात नियाजफ ने किया। जबकि हकीकत यह है कि तुर्कमेनिस्तान की कुल जनसंख्या के 89 प्रतिशत लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और कहना गैर जरूरी है कि इस्लाम मानने वाले ज्यादातर लोग दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। मगर लोगों की निजी

तुर्कमेनिस्तान सामरिक रूप से भले इस स्थिति में नहीं हो कि वह वैश्विक घटनाचक्रों पर कुछ खास असर डाल सके, बावजूद इसके लोकतंत्र की शक्ति में आनेवाले फासिज़्म के मद्देनजर अगर देखें तो नियाजफ के कारनामों को जानना बेहद जरूरी है। तुर्कमेनिस्तान जिन हालात का सामना कर रहा है उसे देखते हुए कहना कठिन है कि उसका आनेवाला भविष्य क्या होगा।

जिंदगी में दखल देने से कभी बाज नहीं आए नियाजफ। इन्हीं चीजों के कारण राष्ट्रपति सपरमुरात नियाजफ की जो छवि थी वह आलोचना बिलकुल न सह सकने वाले, राजनीतिक विरोधियों को किसी भी तरीके से कुचल देने वाले और मीडिया को जरा-सी भी स्वतंत्रता न देनेवाले नेता की थी। विडंबना यह है कि ऐसी भीषण उग्रता के लिए जगह न वामपंथ में है और न इस्लाम में।

कहा जाता है कि 2002 में कथित तौर पर उनकी हत्या की कोशिश की गई थी लेकिन इसके बाद उनके बचे-खुचे विरोधियों को सरकारी मशीनरी ने चुन-चुनकर कुचल दिया। फिर 2004 में जो संसदीय चुनाव हुए उसमें सभी उम्मीदवार उनके समर्थक थे। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा शायद ही किसी लोकतंत्र में हुआ हो। तुर्कमेनिस्तान का जमीनी यथार्थ यह है कि 360,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में वहां विशाल रेगिस्तान है और वहां कुल जमीन के मात्र 4 प्रतिशत हिस्से में खेती होती है। बाकी जमीन खेती के लायक है ही नहीं। 98 प्रतिशत साक्षरता के बावजूद वहां 60 प्रतिशत लोग बेराजगार हैं।

21 दिसंबर 1991 को तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ से अलग होकर एक आजाद देश बना और नियति देखिए 21 दिसंबर 2006 को ही सपरमुरात नियाजफ तुर्कमेनिस्तान की जमीन में सुपुर्द-ए-खाक हुए। उनके शासन काल में जिन यातनाओं से देश गुजरा उसकी प्रतिक्रिया में अब अपना-अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए वहां शतरंज की बिसातें बिछने लगी हैं और फिलवक्त तुर्कमेनिस्तान जिन हालात का सामना कर रहा है उसे देखते हुए कहना कठिन है कि उसका आनेवाला भविष्य क्या होगा।

जन विकल्प

जन

विकल्प

सामाजिक चेतना की वैचारिकी

साहित्य वार्षिकी

vDVWj]2007 ea çdk';

जन विकल्प की साहित्य वार्षिकी अक्टूबर, 2007 में प्रकाशित होगी। 200 से अधिक पृष्ठों के इस विशेष अंक में पाठक समकालीन हिन्दी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ सकेंगे। इसमें कहानी, कविता, अनुवाद एवं उपन्यास अंश के अतिरिक्त समकालीन साहित्य परिदृश्य का जायजा लेने वाले आलोचनात्मक लेख भी होंगे। वार्षिक ग्राहकों को यह अंक साधारण अंक के मूल्य पर ही उपलब्ध होगा।

साहित्य वार्षिकी-50 रु, साधारण अंक-10रु, वार्षिक-100रु, तीन वर्ष-250रु, मानद सदस्यता- 2,000रु, संस्था/पुस्तकालय (वार्षिक)-200रु, संस्था/पुस्तकालय (तीन वर्ष)-500रु, चैक/ड्राफ्ट 'जन विकल्प' के नाम से पटना में देया। पटना से बाहर के चैक में बैंक कमीशन के 35/-रु अतिरिक्त जोड़ें। अपनी प्रति बुक कराएं। संपर्क : 2, सूर्या विहार, आशियाना नगर, पटना-800025

यह सीधे-सीधे युद्ध है और हर पक्ष अपने हथियार चुन रहा है

प्रसिद्ध लेखिका व समाजकर्मी अरुंधति राय से शोमा चौधरी की बातचीत

एक समय था जब जनांदोलन न्याय के लिए अदालतों की ओर देखते थे। अदालतों ने ऐसे फैसलों की झड़ी लगा दी, जो इतने अन्यायपूर्ण, इतने अपमानजनक हैं, गरीबों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली भाषा इतनी अपमानजनक है कि सुन कर सांस रुक-सी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में बार-बार कहा गया कि कार्पोरेशंस की अपराध में लिप्तता का सवाल ही नहीं उठता। कार्पोरेट ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा कहने का गहरा अर्थ है।

शोमा चौधरी : पूरे देश में बढ़ती हुई हिंसा का माहौल है। आप संकेतों को किस तरह ले रही हैं? इन्हें किस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए?

अरुंधति राय : आप उतने प्रतिभासंपन्न नहीं हो सकते कि आप संकेतों को पढ़ सकें। हमारे पास उग्र उपभोक्तावाद और आक्रामक लिप्सा पर पलता हुआ एक बढ़ता मध्यवर्ग है। पश्चिमी देशों के औद्योगीकरण के विपरीत, जिनके पास उनके उपनिवेश थे, जहां से वे संसाधन लूटते थे और इस प्रक्रिया की खुराक के लिए दास मजदूर पैदा करते थे, हमने खुद को ही, अपने निम्नतम हिस्सों को, अपना उपनिवेश बना लिया है। हमने अपने अंगों को ही खाना शुरू कर दिया है। लालच, जो पैदा हो रही है (और जो एक मूल्य की तरह राष्ट्रवाद के साथ घालमेल करते हुए बेची जा रही है) केवल अशक्त लोगों से भूमि, जल और संसाधनों की लूट से ही शांत हो सकती है। हम जिसे देख रहे हैं वह स्वतंत्र भारत में लड़ा गया सबसे सफल अलगाववादी संघर्ष है—मध्यवर्ग और उच्चवर्ग का बाकी देश से अलगाव। यह एक स्पष्ट अलगाव है न कि छुपा हुआ। वे इस धरती पर मौजूद दुनिया के अभिजात के साथ मिल जाने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वे सेनापति और संसाधनों का प्रबंध कर चुके हैं, कोयला, खनिज, बक्साइट, पानी और बिजली। अब वे अधिक जमीन चाहते हैं, अधिक कारें, अधिक बम, अधिक माइंस-नयी महाशक्ति के नये महानागरिकों के लिए महाखिलौने-बनाने के लिए। इसलिए यह सीधे-सीधे युद्ध है और दोनों तरफ के लोग अपने हथियार चुन रहे हैं। सरकार और निगम संरचनागत समायोजन के लिए पहुंच गये हैं, विश्व बैंक, एडीबी, एफडीआई, दोस्ताना अदालती आदेश, दोस्ताना नीति निर्माता, कार्पोरेट मीडिया और पुलिस बल की दोस्ताना मदद इन सब को गरीब आदमियों के गले में बांध देंगे। जो इस प्रक्रिया का विरोध करना चाहते हैं, अब तक धरना, भूख हड़ताल, सत्याग्रह,

अदालत और दोस्ताना मीडिया का सहारा लेते रहे हैं। मगर अब अधिक-से-अधिक लोग बंदूकों के साथ जा रहे हैं। क्या हिंसा बढ़ेगी? जी हां, यदि 'वृद्धि दर' और सेंसेक्स सरकार द्वारा प्रगति और लोगों की बेहतरी मापने के बैरोमीटर बने रहेंगे तब निस्संदेह, यह होगा। मैं संकेतों को कैसे पढ़ती हूँ? आकाश पर लिखी चीज पढ़ना मुश्किल नहीं है। वहां जो वाक्य बड़े-बड़े अक्षरों में अंकित है, वह यह है कि मल जाकर पंखे से चिपक गया है, (गरीब लोग सिर चढ़ गये हैं— अनु.)

शोमा चौधरी : आपने एक बार टिप्पणी की थी कि आप खुद हालांकि हिंसा का आश्रय नहीं लेंगी, आप सोचती हैं कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में इसकी निंदा करना अनैतिक हो गया है। क्या आप अपने इस नजरिये को विस्तृत कर सकती हैं?

अरुंधति राय : एक गुरिल्ले के रूप में मैं बोझ भर रह जाऊंगी। मुझे संदेह है कि मैंने शब्द 'अनैतिक' का प्रयोग किया होगा—नैतिकता एक भ्रामक विचार है, मौसम की तरह बदलनेवाला। जो मैं महसूस करती हूँ वह यह है कि अहिंसक आंदोलन दशकों से देश की प्रत्येक लोकतांत्रिक संस्था का दरवाजा खटखटा चुके हैं और टुकड़ाये जाकर अपमानित हो चुके हैं। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों और नर्मदा बचाओ आंदोलन को देखिए। एनबीए के पास क्या नहीं है? बहुचर्चित नेतृत्व, मीडिया कवरेज, किसी भी दूसरे जनांदोलन से अधिक संसाधन। क्या गलती हुई? लोग अपनी रणनीति पर फिर से सोचने को बाध्य किये जा रहे हैं। जब सोनिया गांधी दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सत्याग्रह को प्रोत्साहित करने की शुरुआत करती हैं, यह हमारे लिए बैठ कर सोचने का समय होता है। जैसे कि क्या आम सिविल नाफरमानी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य की संरचना के अंतर्गत संभव है? क्या यह गलत सूचनाओं और कार्पोरेट नियंत्रित मास मीडिया के युग में संभव है? क्या भूख हड़तालों की नाभिनाल सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स से जुड़ी

हुई है? क्या कोई परवाह करेगा यदि नागला माछी या भट्टी माईस के लोग भूख हड़ताल पर चले जायें? इरोम शर्मिला पिछले छह वर्षों से भूख हड़ताल पर है। यह हमलोगों में से कड़्यों के लिए एक सबक होना चाहिए। मैंने हमेशा महसूस किया है कि यह एक मजाक ही है कि भूख हड़ताल को ऐसी जगह में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाये, जहां अधिकतर लोग किसी-न-किसी तरीके से भूखे रहते हों। हमलोग एक भिन्न समय और स्थान में हैं। हमारे सामने एक भिन्न, अधिक जटिल शत्रु है। हम एनजीओ युग में दाखिल हो चुके हैं- या क्या मुझे कहना चाहिए-*पालतू शेरों के युग में*-जिसमें जन कार्रवाई एक जोखिमभरा (अविश्वसनीय) काम हो गया है।

प्रदर्शन अब फंडेड होते हैं, धरना और सोशल फोरम प्रायोजित होते हैं, जो तेवर तो काफी उग्र दिखाते हैं मगर जो वे उपदेश देते हैं, उन पर कभी चलते नहीं। हमारे यहां 'वर्चुअल' प्रतिरोध की तमाम किस्में मौजूद हैं। सेज के खिलाफ मीटिंग सेज के सबसे बड़े प्रमोटर द्वारा प्रायोजित होती है। पर्यावरण एक्टिविज्म और सामुदायिक कार्रवाइयों को सम्मान और अनुदान उन कारपोरेशनों द्वारा दिये जाते हैं जो पूरे पारिस्थितिक तंत्र की तबाही के लिए जिम्मेवार हैं। उड़ीसा के जंगलों में बाक्साइट की खुदाई करनेवाली एक कंपनी, वेदांत, अब एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है। टाटा के पास 2 दाता ट्रस्ट हैं, जो सीधे या छुपे तौर पर देश भर के एक्टिविस्टों और जनांदोलनों को धन देते हैं। क्या यही वजह नहीं है कि सिंगुर में नंदीग्राम के मुकाबले कम आकर्षण है? निस्संदेह टाटाओं और बिड़लाओं ने गांधी तक को धन दिया-शायद वह हमारा पहला एनजीओ था। मगर अब हमारे पास ऐसे एनजीओ हैं, जो खूब शोर मचाते हैं, खूब रिपोर्टें लिखते हैं, मगर जिनके साथ सरकार अधिक राहत महसूस करती है। कैसे हम इन सब को उचित ठहरा सकते हैं? असली राजनीतिक कार्रवाइयों को मटियामेट करनेवाले सर्वत्र किलबिला रहे हैं। 'वर्चुअल' प्रतिरोध अब बोझ बन गये हैं।

एक समय था जब जनांदोलन न्याय के लिए अदालतों की ओर देखते थे। अदालतों ने ऐसे फैसलों की झड़ी लगा दी, जो इतने अन्यायपूर्ण, इतने अपमानजनक हैं, गरीबों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली भाषा इतनी अपमानजनक है कि सुन कर सांस रुक-सी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, जिसमें वसंत कुंज मॉल का कंस्ट्रक्शन पुनः शुरू करने की अनुमति दी गयी है और जिसमें जरूरी स्पष्टता नहीं है, मैं बार-बार कहा गया कि कार्पोरेशंस की अपराध में लिप्तता का सवाल ही नहीं उठता। कार्पोरेट ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कार्पोरेट भूमि लूट, एनरॉन, मोनसेंटो, हेलीबर्टन और बेकटेल के दौर में ऐसा कहने का गहरा अर्थ है। यह इस देश में सर्वोच्च शक्तिशाली संस्थानों के वैचारिक

मानस को उजागर करता है। न्यायपालिका, कार्पोरेट प्रेस के साथ अब उदारवादी परियोजना की धुरी की कील लगने लगी है।

इस तरह की परिस्थिति में जब लोग महसूस करते हैं कि वे हार रहे हैं, अंततः केवल अपमानित होने के लिए इन बेहद लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में थका दिये जा रहे हैं, तब उनसे क्या आशा की जा सकती है? निस्संदेह, क्या यह ऐसा नहीं है मानो रास्ते हां या ना में हों-हिंसा बनाम अहिंसा। कई राजनीतिक दल हैं जो सशस्त्र संघर्ष में यकीन रखते हैं, पर अपनी समग्र राजनीतिक रणनीति के एक हिस्से के रूप में। इन संघर्षों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ क्रूर व्यवहार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, वे पीटे जाते हैं, झूठे आरोपों में कैद कर लिये जाते हैं। लोग इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि हथियार उठाने मतलब है भारतीय राजसत्ता की हर तरह की हिंसा को न्योता देना। जिस पल हथियारबंद लड़ाई एक रणनीति बन जाती है, आपकी पूरी दुनिया सिकुड़ जाती है और रंग फीके पड़ कर काले और सफेद में बदल जाते हैं। लेकिन जब लोग ऐसा कदम उठाने का फैसला करते हैं, क्योंकि हरेक दूसरा रास्ता निराशा में बंद हो चुका हो, तो क्या हमें इसकी निंदा करनी चाहिए? क्या कोई यकीन करेगा कि नंदीग्राम के लोग धरना पर बैठ जाते और गीत गाते तो पश्चिम बंगाल सरकार पीछे हट जाती? हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब निष्प्रभावी रहने का मतलब है-यथास्थिति का समर्थन करना (जो बेशक हममें से कड़्यों के अनुकूल है)। और प्रभावी होना एक भयावह कीमत पर होता है। मैं उनकी निंदा करना कठिन समझती हूं, जो ये कीमत चुकाने को तैयार हैं।

शोमा चौधरी : आपने विभिन्न जगहों के दौरे किये हैं। आपने जिन समस्याओं को पाया उनके अनुभव हमें बता सकती हैं? क्या आप इन जगहों में लड़ी जानेवाली लड़ाइयों का खाका खींच सकती हैं?

अरुंधति राय : बड़ा सवाल है-मैं क्या कह सकती हूं? कश्मीर में सैन्य कब्जा, गुजरात में नव फासीवाद, छत्तीसगढ़ में गृह युद्ध, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ओड़िसा का बलात्कार, नर्मदा घाटी में सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर दिया जाना, भुखमरी के कगार पर जीते लोग, वन भूमि का विध्वंस, भोपाल गैस कांड पीड़ितों का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नंदीग्राम में यूनिजन कार्बाइड, जो अब खुद को दाउ केमिकल्स कहती है, की फिर से चिरौरी करते देखने के लिए जीवित रहना। मैं हाल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं गयी हूं, मगर हम जानते हैं कि सैकड़ों-हजारों किसानों ने खुद को मार डाला। इनमें से प्रत्येक जगह का अपना इतिहास रहा है, अर्थव्यवस्था रही है, पारिस्थितिक तंत्र रहा है। किसी की भी सरलीकृत ढंग से व्याख्या नहीं की जा सकती। और कुछ जुड़े हुए तार हैं, बड़े अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और आर्थिक दबाव हैं, जो उन पर डाले जा रहे हैं। मैं हिंदुत्व परियोजना के बारे में कैसे बात

नहीं कर सकती जो एक बार फिर फूट पड़ने की प्रतीक्षा में निरंतर अपना जहर फैला रही है? मैं कहूंगी कि हमारा सबसे बड़ा दोष यही है कि हम अब भी एक देश हैं, संस्कृति हैं, एक समाज हैं, जो लगातार अस्पृश्यता की धारणा को पोषित करता है और व्यवहार में लाता है। जब हमारे अर्थशास्त्री आंकड़ों की जुगाली करते हैं और वृद्धि दर के बारे में डींग हांकते हैं, दस लाख लोग-मैला ढोनेवाले-अपनी जीविका चलाते हैं रोज अपने सिर पर दूसरों का कई किलो मल ढोकर। और अगर वे अपने सर पर पाखाना न ढोयें तो वे भूख मर जायेंगे।

शोमा चौधरी : बंगाल में हालिया सरकारी और पुलिसिया हिंसा को कैसे देखा जाये?

अरुंधति राय : कहीं भी पुलिस और सरकारी हिंसा में कोई फर्क नहीं होता, दोगलेपन और दोमुहेपन का मुद्दा का भी इसमें शामिल है, जिन्हें सभी राजनीतिक दल, मुख्यधारा के वामपंथ सहित सभी, व्यवहार में लाते हैं। क्या एक कम्यूनिस्ट गोली पूंजीवादी गोली से अलग होती है? अजीब घटनाएं घट रही हैं। सऊदी अरब में बर्फ पड़ी। उल्लू दिन के उजाले में बाहर आये। चीनी सरकार ने निजी संपत्ति को मंजूरी देनेवाला बिल स्वीकृत किया। मैं कुछ नहीं जानती यदि इन सबका लेना-देना जलवायु परिवर्तन से है। चीनी कम्यूनिस्ट 21वीं सदी के सबसे बड़े पूंजीवादी बनने की ओर अग्रसर हैं। हमें क्यों अपने यहां के संसदीय वामपंथ से कुछ अलग होने की उम्मीद करनी चाहिए? नंदीग्राम और सिंगुर स्पष्ट संकेत हैं। यह आपको आश्चर्य में डाल देगा-क्या हरेक क्रांति का अंतिम पड़ाव पूंजीवाद को और आगे बढ़ा देना ही है? इसके बारे में सोचें-फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, वियतनाम युद्ध, रंगभेदविरोधी संघर्ष और मान लेते हैं कि भारत में गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम, किस अंतिम पड़ाव पर वे पहुंचे? क्या यह कल्पना का अंत है?

शोमा चौधरी : बीजापुर में माओवादी हमला 55 पुलिसकर्मियों की मौत। क्या विद्रोही राजसत्ता के ही दूसरे पहलू हैं?

अरुंधति राय : विद्रोही कैसे राज्य के दूसरे पहलू हो सकते हैं? क्या कोई कह सकता है कि जो रंगभेद के विरुद्ध लड़े-फिर भी उनके तरीके क्रूर थे-राज्य के दूसरे पहलू थे? उनके बारे में क्या जो अल्जीरिया में फ्रांस से लड़े? या वे जो नाजियों से लड़े? या वे जो औपनिवेशिक शासन से लड़े? या वे जो इराक पर अमेरिकी कब्जे से लड़ रहे हैं? क्या ये राज्य के दूसरे पहलू हैं? यह सतही, नव खबरचालित 'मानवाधिकार' विमर्श है, यह निरर्थक निंदा खेल जिसे खेलने के लिए हम बाध्य किये जा रहे हैं, हमें राजनीतिज्ञ बनाता है और सही राजनीति को हमसे छीनता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित और निर्मित गृहयुद्ध चल रहा है, जो खुलेआम बुश डॉक्ट्रिन का हिमायती है-अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकवादियों के साथ हैं। इस युद्ध की धुरी

की कील औपचारिक सुरक्षा बलों के अतिरिक्त सलवा जुड़ूम है, उन आम लोगों की सरकार पोषित मिलिशिया, जो हथियार उठाने और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) बनने को बाध्य कर दिये गये। भारतीय राजसत्ता इसे कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड में आजमा चुकी है। दसियों हजार मारे जा चुके हैं, हजारों ने यातनाएं सही हैं, हजारों गायब कर दिये गये हैं। कोई भी बनाना रिपब्लिक इन तथ्यों पर गर्व करेगा। अब सरकार इन विफल रणनीतियों को देश के हृदयस्थल में उठा कर ले आयी है। हजारों आदिवासी अपनी खनिज संपन्न जमीन से पुलिस कैंपों में जबरन भेज दिये गये। सैकड़ों गांव जबरन उजाड़ दिये गये। यह भूमि लौह अयस्क से भरपूर है, जिस पर टाटा और एस्सार जैसे कार्पोरेशनों की आंख गड़ी हुई हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, पर कोई नहीं जानता कि उनमें क्या है। भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। जिन देशों में ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि कोलंबिया, वे दुनिया के सबसे तबाह देशों में से हैं। जब हरेक की नजर सरकार पोषित मिलिशिया और गुरिल्ला दस्तों की निरंतर हिंसा पर लगी थी, बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन बड़ी खामोशी से खनिज संपदा चुरा कर भाग रहे थे। यह उस नाटक का एक छोटा-सा हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ में हमारे लिए रचा गया है।

बेशक यह भयावह है कि 55 पुलिसकर्मी मार दिये गये। मगर वे उसी तरह सरकारी नीतियों के शिकार हुए जैसा दूसरा कोई होता है। सरकार और कार्पोरेशनों के लिए वे तोप का चारा भर हैं-जहां से वे आये थे वहां इसकी भरमार है। घड़ियाली आंसू बहाये जायेंगे, प्राइम टीवी एंकर हम पर रोब जमायेंगे और तब चारे की और अधिक सप्लाई का इंतजाम कर लिया जायेगा। माओवादी गुरिल्लों के लिए, पुलिस और एसपीओ, जिनको उन्होंने मारा, भारतीय राजसत्ता के सशस्त्र आदमी थे, दमन, यातना, हिरासती हत्याओं और झूठे मुकदमों के मुख्य कर्ताधर्ता। कल्पना के किसी भी विस्तार में वे निर्दोष नागरिक, अगर ऐसी कोई चीज होती हो, नहीं थे। मुझे कोई संदेह नहीं कि माओवादी आतंक, और जबरदस्ती के भी, वाहक हो सकते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि वे अवर्णनीय अत्याचारों के भी आरोपित हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि वे स्थानीय जनता के निर्विवाद समर्थन का दावा नहीं कर सकते, पर कौन कर सकता है? फिर भी कोई गुरिल्ला आर्मी बिना स्थानीय समर्थन के नहीं टिक सकती। यह असंभव है। आज माओवादियों के प्रति समर्थन बढ़ रहा है, न कि घट रहा है। वे कुछ कहते हैं, लोगों के पास रास्ता नहीं है, लेकिन वे उस तरफ हो जाते हैं, जिसे वे कम खराब समझते हैं।

लेकिन तीव्र अन्याय से जूझते प्रतिरोध आंदोलन की तुलना सरकार से करना, जो अन्याय थोपती है, बेतुका है। सरकार ने अहिंसक प्रतिरोध की हरेक कोशिश के सामने दरवाजा भिड़ा दिया

है। जब लोग हथियार ले लेते हैं, हर तरह की हिंसा शुरू हो जाती है—क्रांतिकारी, लंपट और एकदम आपराधिक भी। सरकार इस डरावनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेवार है।

शोमा चौधरी : 'नक्सल', 'माओवादी', 'बाहरी', ये वे शब्द हैं जो इन दिनों व्यापकता से प्रयुक्त हो रहे हैं।

अरुंधति राय : 'बाहरी' एक आम अभियोग था, जिसका उपयोग सरकारें दमन के शुरुआती दिनों में करती थीं, जो अपनी लोकप्रियता में यकीन रखती थीं और यह कल्पना नहीं कर सकती थीं कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। इस समय बंगाल में सीपीएम की यही स्थिति है, हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि बंगाल में दमन नया नहीं है, यह केवल चरम पर पहुंच गया है। किसी मामले में 'बाहरी' क्या होता है? सीमाएं कौन तय करेगा? क्या वे गांव की सीमाएं हैं? तहसील? प्रखंड? जिला? राज्य? क्या संकीर्ण क्षेत्रीय और जातिवादी राजनीति नया कम्युनिस्ट मंत्र है? नक्सलियों और माओवादियों के बारे में अच्छा.. भारत लगभग एक पुलिस स्टेट बन गया है, जिसमें हरेक, जो वर्तमान हालात से असहमत है, आतंकवादी होने का जोखिम उठाता है। इसलामी आतंकवादियों को इसलामी होना होगा—अतः यह हम सबको अपने में समेटने के लिए बेहतर नहीं है। वे एक बड़ा कैचमेंट एरिया चाहते हैं। इसलिए परिभाषाओं को ढीला, अपरिभाषित, छोड़ना प्रभावी रणनीति है, क्योंकि वह समय दूर नहीं जब हम सभी माओवादी या नक्सलवादी, आतंकवादी या आतंकवादियों के हमदर्द कहे जायें और लोगों द्वारा मार दिये जायें, जो ये वास्तव में नहीं जानते या परवाह करते कि कौन माओवादी या नक्सलवादी है। गांवों में, निस्संदेह, यह सब शुरू हो चुका है, देश भर में हजारों लोग जेलों में बंद पड़े हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनेवाले आतंकवादी होने के ढीले-ढाले आरोपों के तहत। असली माओवादी या नक्सलवादी कौन है? मेरा इस विषय पर बहुत अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक बेहद प्राथमिक इतिहास है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-भाकपा, 1925 में बनी थी। भाकपा (माक्सवादी), जिसे हम सीपीएम कहते हैं, 1964 में भाकपा से टूटी थी और एक नयी पार्टी बनी थी। दोनों निस्संदेह, संसदीय राजनीतिक दल थे। 1967 में सीपीएम कांग्रेस से अलग हुए एक समूह के साथ बंगाल में शासन में आयी। उस समय देहातों में भारी भुखमरी चल रही थी। स्थानीय सीपीएम नेताओं, कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी जिले में किसान विद्रोह का नेतृत्व किया, जहां से नक्सलवादी शब्द आया है। 1969 में सरकार गिर गयी और कांग्रेस सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में सत्ता में आयी। नक्सली उभार निर्दयता से कुचल दिया गया। महाश्वेता देवी ने इस दौर पर सशक्त ढंग से लिखा है। 1969 में सीपीआई (एमएल)-माक्सवादी लेनिनवादी सीपीएम से टूटी। कुछ

समय बाद, 1971 के आसपास, सीपीआई (एमएल) अनेक पार्टियों में विभक्त हो गयी; मुख्यतः बिहार में केंद्रित सीपीआई-एमएल (लिबरेशन), आंध्रप्रदेश और बिहार के अधिकतर हिस्सों में कार्यरत सीपीआई-एमएल (न्यू डेमोक्रेसी) और मुख्यतः बंगाल में सीपीआई-एमएल (क्लास स्ट्रगल)। ये पार्टियां सामान्यतः नक्सलाइट कही गयीं। वे खुद को माक्सवादी लेनिनवादी के तौर पर देखती रहीं न कि माओवादी के रूप में। वे चुनाव, जन कार्यवाई-और जब उन्हें विवश किया गया या उन पर हमला किया गया—तो सशस्त्र संघर्ष में यकीन रखती हैं। तब मुख्यतः बिहार में सक्रिय एमसीसी-माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर 1968 में बना था। हाल में 2004 में एमसीसी और पीपुल्स वार ने आपस में विलय कर सीपीआई-माओवादी का गठन किया। वे एकदम सशस्त्र संघर्ष और राजसत्ता को उखाड़ फेंकने में यकीन रखते हैं। वे चुनाव में भाग नहीं लेते। यह वह पार्टी है जो बिहार, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गुरिल्ला युद्ध चला रही है।

शोमा चौधरी : भारतीय राजसत्ता और मीडिया सामान्यतः माओवादियों को एक 'आंतरिक सुरक्षा' के खतरे के रूप में देखते हैं। क्या यह उन्हें देखने का ठीक तरीका है?

अरुंधति राय : मैं इसको लेकर निश्चित हूं कि माओवादी खुद को इस तरीके से देखे जाने से खुश ही होंगे।

शोमा चौधरी : माओवादी राजसत्ता को गिराना चाहते हैं। इन निरंकुश सिद्धांतों से, जिनसे वे प्रेरणा लेते हैं, वे क्या विकल्प बना पायेंगे? क्या उनका शासन उत्पीड़क, निरंकुश, अहिंसक नहीं होगा? क्या उनकी कार्यवाई पहले से ही आम जनता की उत्पीड़क नहीं है?

अरुंधति राय : मैं सोचती हूं कि यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि माओ और स्टालिन दोनों हत्यारे अतीत के संदिग्ध नायक रहे हैं। करोड़ों लोग उनके शासनकाल में मारे गये। जो चीन और सोवियत संघ में हुआ उसके अलावा, पोलपोट ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से (जब पश्चिम जान-बूझ कर दूसरी ओर देख रहा था) 20 लाख लोगों को कंबोडिया से भगा दिया और लाखों लोगों को बीमारियों और भुखमरी से विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया। क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई होती। अथवा सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के लाखों लोग लेबर कैम्पों, यातना कक्षाओं, जासूसों और मुखबिरो के जाल और खुफिया पुलिस के शिकार न हुए होते। इन शासनकालों का इतिहास उतना ही काला है, जितना कि पश्चिमी साम्राज्यवाद का इतिहास, अपवाद स्वरूप यह तथ्य है कि उनका जीवनकाल बेहद छोटा रहा है। हम इराक, फलस्तीन और कश्मीर पर कब्जे की निंदा नहीं कर सकते हैं, यदि हम तिब्बत और चेचेन्या के बारे में चुपी साधे रहें। मैं माओवादियों-नक्सलवादियों-के लिए कल्पना करूंगी, उसी तरह जैसे मुख्यधारा के वामपंथ के लिए, अपने (शेष पृष्ठ 25 पर)

बौद्ध दर्शन के विकास व विनाश के षड्यंत्रों की साक्षी रही पहली सहस्राब्दी

□ डा. तुलसी राम

विगत कुछ वर्षों में यूरोप तथा अमरीका के हजारों रोमन कैथोलिकों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, जिनमें इटली के विश्व प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी राबर्टो बज्जियो तथा हालीबुड के सुपर स्टार रिचार्ड गेरे भी शामिल हैं। पिछले दिनों रोम के एक अखबार को दिये गये साक्षात्कार में सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने ठीक ही कहा 'इक्कीसवीं सदी बुद्ध की सदी होगी।'

मैं ने तुझे नौका दी थी नदी पार करने के लिए न कि पार होने के बाद सिर पर ढोने के लिए।' बुद्ध की इस उक्ति से उनके तर्क-संगत दर्शन की साफ झलक मिल जाती है। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि सत्य को पहले तर्क की कसौटी पर परखो, फिर उसमें विश्वास करो। इसे उन्होंने अपनी शिक्षाओं पर भी लागू किया। उन्होंने साफ कहा कि मेरी बात इसलिए नहीं मानो कि मैं स्वयं (बुद्ध) कह रहा हूँ, बल्कि 'सत्य हो' तभी मानो। अब तक इस धरती पर किसी दार्शनिक या ईश्वर ने अपने बारे में ऐसा नहीं कहा।

ढाई हजार वर्ष पूर्व जब बुद्ध के विचार विकसित हुए उस समय भारत में कुल 62 विचारधाराओं के मत केन्द्र प्रचलित थे, जिनमें ऊंच-नीच पर आधारित वैदिक विचारधारा सर्वोपरि थी। इस तथ्य की ज्वलंत पुष्टि संघ परिवार द्वारा शासित गुजरात के नवीं कक्षा के 'सामाजिक अध्ययन' नाम पाठ्यक्रम से होती है, जिसमें कहा गया है : 'वर्ण-व्यवस्था आर्यों द्वारा मानव जाति को दिया गया एक अमूल्य उपहार है।' यदि सही मायनों में देखा जाए तो इसी ऊंची-नीच पर आधारित वर्ण व्यवस्था के विरोध में तथागत बुद्ध का

दर्शन विकसित हुआ। यही कारण था कि आर्य संस्कृति की रक्षा करने का नारा देने वाले तत्वों ने हर सदी में बौद्ध धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र जारी रखा। इसी षड्यंत्र के तहत आज का 'संघ परिवार' स्कूली पाठ्यक्रमों में आर्य संस्कृति का गुणगान करते हुए एक तरफ वर्ण व्यवस्था को न्यायोचित ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म को रोकने का प्रयास कर रहा है।

यदि विश्व स्तर पर देखा जाय तो बुद्ध के समय में चीन में कनफ्यूसियस विचार तथा ईरान में जोरोस्टर या जर्तुस्ती विचारधारा का बोलबाला था। बाकी दुनिया ग्रीस को छोड़कर लगभग विचार शून्य ही थी। उस समय भारत सैकड़ों रियासतों में बंटा हुआ था तथा हर एक दूसरे के खून के प्यासे थे। स्वयं बुद्ध के पिता शक्यवंशीय शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु हमेशा से पासवर्ती राज्य कोसल के निशाने पर थी। अंततोगत्वा कोसल के राजा विदुदाभ ने शाक्यों को बर्बाद कर दिया तथा बुद्ध की प्रिय स्थली श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित् को अपने ही बेटे ने पदच्युत कर दिया। प्रसेनजित् बुद्ध के प्रशंसक मगध सम्राट अजातशत्रु से सहायता के लिए भागा, किन्तु रास्ते में ही मर गया। एक तरफ ऐसा

अशांत वातावरण तो दूसरी ओर जिसे आर्य संस्कृति कहा जाता है, उसके तहत वर्ण व्यवस्था-जन्य ऊंच-नीच का भेदभाव, वैदिक कर्मकाण्डों के चलते हजारों पशुओं, जिनमें गाय भी शामिल थी, की बलि, नरबलि, घातक हथियारधारी भगवानों का भय, पुनर्जन्म का मिथकीय आविष्कार, आत्मा का अमरत्व, अंधविश्वास तथा युद्धोन्माद आदि का बोलबाला था। तथागत बुद्ध के दर्शन ने इन्हीं मान्यताओं के विरुद्ध शीघ्र ही एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। हैरत सिर्फ इस बात पर होती है कि बुद्ध का यह महान दर्शन चीन, जापान, श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, मध्य एशिया, साइबेरिया समेत लगभग समस्त एशिया, तथा दुनिया के अन्य लाखों लोगों के बीच आज भी विकासमान है, किन्तु सदियों पहले अपनी जन्मभूमि भारत में क्यों विलुप्त हो गया? हकीकत यह है कि आर्य संस्कृति के पालकों ने भारत में बौद्ध धर्म की हत्या कर दी। आज बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से पीड़ित होकर आर्य-पूजक लोग उसे हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग सिद्ध करने का विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं। यहां प्रश्न यह उठता है कि यदि हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक हैं, तो फिर विश्व भर के लोगों ने

बौद्ध धर्म के बदले हिन्दू धर्म को क्यों नहीं अपनाया? जाहिर है, वर्ण व्यवस्था तथा ऊंच-नीच के कारण हिन्दू धर्म कहीं और नहीं फैला। विदेशों में यह सिर्फ प्रवासी भारतीयों तक सीमित है। एक समय था जब दुनिया की एक-तिहाई आबादी बौद्ध थी। अनेक हिन्दू इतिहासकार यह दावा पेश करते हैं कि अफ्रीकी देश मारीशस हिन्दू देश है किन्तु वहां वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि करीब 170 वर्ष पहले अंग्रेजों ने भारत से हजारों दलितों तथा अति पिछड़ी जातियों के लोगों को मारीशस में मजदूरी कराने के लिए जबरन भेजा था, जो वहीं बस गये तथा बाद में वे स्वयं वहां के शासक बन बैठे। असलियत यह है कि वहां आर्य संस्कृति के पोषक, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नहीं पहुंच सके, इसलिए मारीशस में वर्ण व्यवस्था उस रूप में नहीं जा सकी, जिस रूप में वह अभी भी भारत में है।

जहां तक बौद्ध धर्म का सवाल है, यह अन्य धर्मों की तरह नहीं है। बुद्ध ने इसे हमेशा 'धम्म' कहा। पाली में 'धम्म' का अर्थ सिद्धांत होता है, किन्तु संस्कृत में गलत अनुवाद करके इसे 'धर्म' बना दिया गया। बुद्ध के दार्शनिक विचार मूल रूप से आर्य-सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध ईश्वर को न मानने, आत्मा के अमरत्व को इनकार करने, किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण न मानने तथा जीवन को सिर्फ इसी शरीर तक सीमित मानने से संबद्ध थे। एक बार आत्मा तथा पुनर्जन्म पर दो भिक्षुओं के बीच चल रही गहन बहस में हस्तक्षेप करते हुए बुद्ध ने कहा कि जिस किसी भी वस्तु का जन्म होता है, उसका विनाश अवश्यभावी है, किन्तु उस रूप में नहीं, उसका रूप बदल जाता है, जिसे बुद्ध ने 'प्रतीत्य-समुत्पाद' कहा तथा जिसमें आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे और भी साफ करते हुए बुद्ध ने कहा कि किसी भी

जीवधारी की मृत्यु के साथ ही उसका हमेशा के लिए व्यक्तिगत विलोप हो जाता है, जिसे निर्वाण कहते हैं, अर्थात् पुनर्जन्म से संपूर्ण मुक्ति। यही प्रतीत्य-समुत्पाद बुद्ध के दर्शन की एकमात्र कुंजी है, जिसके कारण दुनिया के अनेक वैज्ञानिक दार्शनिकों ने उन्हें विश्व का पहला वैज्ञानिक बताया।

बुद्ध इस दुनिया को ईश्वर की कृति नहीं मानते थे। उनका तर्क यह था कि घड़ा मिट्टी का रूपान्तर है अर्थात् मिट्टी का गुण घड़े में चला गया। इसी तरह यदि शिशु पैदा होता है, तो वह अपने मां-बाप का रूपान्तर हो जाता है, न कि किसी ईश्वर की कृति का। मनुष्य अत्याचारी तथा दुःखदायी होता है, इसलिए मानव समाज का प्रचण्ड बहुमत दुःखी रहता है। यदि मनुष्य ईश्वर का रूपान्तर है तो ईश्वर स्वयं अत्याचारी एवं दुःखदायी है। यदि ईश्वर वैसा नहीं है तो मनुष्य उसका रूपान्तर या कृति भी नहीं है। इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि में बुद्ध ने बौद्धगया में महाज्ञान प्राप्त करके दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निवारण है तथा दुःख से मुक्ति है, का रहस्य ढूंढ निकाला। उनके दार्शनिक विचार शीघ्र ही अन्य विचारों पर हावी होकर उनके जीवनकाल में ही सारी दुनिया में फैल गये। बुद्ध के समकालीन राजा बिम्बसार, अजातशत्रु तथा प्रसेनजित ने बौद्ध धर्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, किन्तु ईसा पूर्व तीसरी सदी में सम्राट अशोक ने इसे विश्वव्यापी बनाने का चमत्कारिक काम किया। अशोक के प्रयासों से श्रीलंका से लेकर यूनान तक बौद्ध धर्म की गूंज सुनायी देने लगी।

इस तरह हम देखते हैं कि ईसा पूर्व की अर्द्ध सहस्राब्दी बौद्ध धर्म के उत्तरोत्तर विकास की अवधि थी। इस बीच पुष्यमित्र तथा मिहिरकुल दो ऐसे शासक हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने की कोशिश की। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य बौद्ध सम्राट बृहद्रथ को ई.पू. 187 में मार कर शृंगवंश

की स्थापना की थी। पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति था। सोलवहीं सदी के महान तिब्बती बौद्ध भिक्षु तथा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का घनघोर दुश्मन था तथा उसने मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब के जालंधर तक सैकड़ों बौद्ध मठों को ध्वस्त करने के साथ-साथ अनेक विद्वान भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र ने पाटलीपुत्र के विख्यात मठ कुक्कुटराम को भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी, किन्तु अंदर से सिंह के दहाड़ने जैसी आवाज सुनकर वह भाग गया। पुष्यमित्र ने वैदिक कर्मकाण्डों तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व को पुनर्जीवित करने का अथक प्रयास किया था। इसी तरह हूण शासक मिहिरकुल ने छठी ईसवी में कश्मीर से लेकर गान्धार तक बौद्ध मठों की भयंकर तोड़फोड़ की। प्रख्यात् चीनी बौद्ध यात्री, ह्वेन सांग के अनुसार मिहिरकुल ने 1600 मठों को ध्वस्त कर दिया था। वह भारत आकर शिवपूजक बन गया था।

ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बौद्ध धर्म की गूंज येरुशलम तक पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि बुद्ध की करुणा तथा शांति की झलक बाइबिल में साफ दिखायी देती है। अनेक यूरोपी विद्वानों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बुद्ध का ईसा मसीह पर गहरा प्रभाव पड़ा था, विशेष रूप से उनका चर्च-सिस्टम बौद्ध मठों का प्रतिरूप है। ईसा की प्रथम सहस्राब्दी में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विकास बड़ी तेजी से हुआ। इसे बौद्ध दार्शनिकों की सहस्राब्दी कहा जाए, तो अनुचित न होगा। पहली सदी से लेकर हजारहवीं सदी के बीच अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, मैत्रेय, असंग, वसुबन्धु, दिग्नाग, धर्मपाल, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, देवेन्द्रबोधि, शाक्यबोधि, शान्त रक्षित, कमलशील, कल्याणरक्षित, धर्मोत्तराचार्य, मुक्तकुंभ, रत्नकीर्ति, शंकरानंद, शुभकार गुप्त तथा मोक्षकार गुप्त आदि अनेक बौद्ध दार्शनिक पैदा हुए। अश्वघोष

ने प्रथम सदी में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध 'वज्रसूची' (हीरे की सुई) नामक संस्कृत काव्य लिख कर ब्राह्मणवाद की नींव हिला दी थी। उक्त बौद्ध दार्शनिकों में नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु, दिग्नाग तथा धर्मकीर्ति ने बौद्ध तर्कशास्त्र (लॉजिक) को वैज्ञानिक ऊंचाईयों तक पहुंचाते हुए हिन्दू तर्कशास्त्रियों को मूक बना दिया था। 'माध्यमक' लिख कर नागार्जुन 'शून्यवाद' के प्रवर्तक बने। वे बुद्ध के अनात्मवाद को शून्यवाद कहते थे। वे पूंजीवाद के भी प्रबल विरोधी थे। उन्होंने अपने समकालीन सत्त्वाहन राजा यज्ञश्री को एक पत्र लिखकर सारे धन को भिक्षुओं, गरीबों, मित्रों तथा ब्राह्मणों को दान में बांट देने का आग्रह किया था। नागार्जुन दूसरी सदी के दार्शनिक थे। चौथी सदी के पेशावर निवासी असंग अद्वैत विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। उनके छोटे भाई वसुबन्धु थे, जिन्होंने अयोध्या में रहकर बौद्ध त्रिपिटक के सार के रूप में 'अभिधम्म कोश' की रचना की थी। दिग्नाग पांचवीं सदी के दार्शनिक थे। वे बौद्ध तर्कशास्त्र तथा ज्ञान मीमांसा के सबसे महान प्रवर्तक थे। रूस तथा विश्व के अति विशिष्ट बौद्ध दार्शनिक श्चेर्वात्स्की ने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन किया है कि यदि दिग्नाग जैसे दार्शनिकों ने बौद्ध लॉजिक को विकसित नहीं किया होता, तो तथाकथित 'हिन्दू लॉजिक' कभी पैदा ही नहीं होता, क्योंकि हिन्दू दार्शनिकों ने बौद्धों की तर्कसंगत तर्कणा के विरोध में अपनी लॉजिक विकसित की थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सातवीं-आठवीं सदी के दो अति महत्वपूर्ण हिन्दू दार्शनिक कुमारिल भट्ट तथा आदि शंकराचार्य का सारा दर्शन बौद्धों के खण्डन-मण्डन पर आधारित है। बौद्धों की दार्शनिक परंपरा में सातवीं सदी के सबसे महान दार्शनिक धर्मकीर्ति थे, जिन्होंने दिग्नाग के प्रमाण शास्त्र को आगे विकसित करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमाणवार्तिकम्' की रचना की। श्चेर्वात्स्की ने धर्मकीर्ति की तुलना जर्मन दार्शनिक कान्ट से की है।

धर्मकीर्ति को तत्कालीन नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति तथा उद्भट विद्वान भिक्षु धर्मपाल ने भिक्षु बनाया था। धर्मकीर्ति ने 'न्याय बिन्दु' लिखकर न्याय दर्शन को सर्वाधिक संपन्न बताया तथा उन्होंने अपने समय के तमाम ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था और जिसने भी उनके साथ शास्त्रार्थ किया, हार गया। इन हारे हुए वैदिक विद्वानों में कुमारिल भट्ट भी शामिल थे, जो शर्त के अनुसार नालन्दा में बौद्ध भिक्षु बन कर धर्मपाल के शिष्य बन गये थे। किन्तु बाद में कुमारिल भट्ट की विजय को वैदिक कर्मकांडों की विजय समझा गया। अतः उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने का हिंसक अभियान चलाया। कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म को 'फटा दूध' कहकर उस पर यह आरोप लगाया कि उसके चक्कर में आकर विभिन्न राजाओं ने वैदिक कर्मकांडों को नष्ट कर दिया था। हकीकत यह है कि बौद्ध धर्म ने हिंसा के बल पर कभी कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि तर्कसंगत मस्तिष्क परिवर्तन के मध्यम से वैदिक कुरीतियों को बदला था, जबकि कुमारिल भट्ट ने स्वयं विभिन्न राजाओं को उकसा कर बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने का अभियान चलाया था, जिसमें आदि शंकराचार्य भी शामिल हो गये थे। शंकराचार्य दर्शन के प्रचारक स्वामी अपूर्नानन्द जी द्वारा मूलरूप से बांग्ला भाषा में लिखित तथा रामकृष्ण मठ द्वारा अधिकारिक रूप से प्रकाशित शंकराचार्य की आत्मकथा 'अचार्य शंकर' में प्रस्तुत यह तथ्य विचारणीय है, जिसमें कहा गया है : 'कुमारिल की इस विजय ने समस्त भारत के लोगों में वैदिक धर्म के नवजागरण की सृष्टि की। उस समय के मगध राज आदित्य सेन ने उस विजय को गौरवान्वित करने के लिए विशेष ठाट-बाट से कुमारिल भट्ट को प्रधान पुरोहित रख कर एक विराट अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। गौड़ देश (बंगाल) के हिन्दू राजा शशांक नरेन्द्र वर्धन वैदिक धर्म

के अनुरागी थे। उन्होंने मौका पाकर हिन्दू धर्म के विजय अभियान के यज्ञ में बोध गया के जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तथागत ने सिद्धि प्राप्त की थी, उस बोधिवृक्ष को काट डाला और बौद्ध मंदिर पर अधिकार स्थापित कर बुद्धदेव की मूर्ति को दिवाल उठा कर बंद कर दिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने तीन बार उस वृक्ष के मूल को खोद कर उसे समूल नष्ट कर दिया। कुमारिल भट्ट ने उत्तर भारत में सर्वत्र विजयी होकर बुद्ध और जैन धर्मों के प्राधान्य को नष्ट किया..।'

कुमारिल भट्ट ने 'श्लोक वार्तिका', 'तंत्र वार्तिका' तथा 'तुप्तिका' नामक ग्रंथों को लिखकर वैदिक कर्मकाण्डों को चमत्कारित किया। उनके बौद्ध विनाश के अधूरे कार्य को शंकराचार्य ने पूरा किया। शंकराचार्य ने बौद्ध दर्शन को खण्डित करने के लिए अपनी प्रसिद्ध रचना 'ब्रह्मसूत्र भाष्य' को दिग्नाग के विज्ञानवाद, धर्मकीर्ति के बौद्ध न्याय तथा नागार्जुन के माध्यमक (शून्यवाद) के विरुद्ध खड़ा किया। शंकराचार्य ने बड़ी चालाकी से बौद्ध धर्म के विरुद्ध अभियान चलाया था, यहां तक कि जनता में भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक 'दसावतान सत्रानेत' में बुद्ध वन्दना में एक श्लोक भी लिखा, जिसमें बुद्ध को सबसे बड़े योगी के रूप में प्रस्तुत करते हुए ध्यानमग्न अवस्था में उनके नेत्रों के नासिका पर उतरने का उन्होंने जिक्र किया है। शंकराचार्य ने बुद्ध को अपने मस्तिष्क का परिचालक भी बताया है, किन्तु दूसरी तरफ उन्होंने बौद्ध स्थलियों को नेस्तोनाबूद करने का अभियान भी चलाया। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी तथा इतिहासकार विश्वंभर नाथ पाण्डे ने लिखा है कि बौद्ध विरोधी राजा 'सुधन्वा की सेना के आगे-आगे शंकराचार्य चलते थे। स्मरण रहे कि उज्जैन के राजा सुधन्वा ने अनगिनत मठों को ध्वस्त कराया था। जिन चार पीठों की स्थापना शंकराचार्य ने की, वहां पुराने बौद्ध मठ हुआ करते

थे, आचार्य शंकर का तथाकथित 'विश्व विजय' अभियान कुछ और न होकर वास्तव में बौद्धों के ऊपर हिंसक विजय का अभियान था। शंकर ने इसे 'विश्व विजय' इस लिए कहा था, क्योंकि उनके समय (आठवीं सदी) तक बौद्ध धर्म विश्व के दर्जनों देशों में फैल चुका था। इस तरह हम देखते हैं कि पहली सहस्राब्दी जहां एक ओर बौद्ध दर्शन के विकास के रूप में उमड़ कर सामने आयी, वहीं दूसरी ओर कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य ने उसके विनाश की ठोस नींव भी डाली। इस तरह पांचवीं सदी से दसवीं सदी के बीच वर्ण व्यवस्था पर आधारित ब्राह्मणवाद या आधुनिक हिन्दूत्व की नींव पड़ी। यह वही समय था जब वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय ठहराने वाले अनेक हिन्दू ग्रंथों की रचना की गयी, जिनमें याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, गीता, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वाल्मीकि रामायण तथा सारे पुराण आदि शामिल थे। इन सारे ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय ठहराते हुए बौद्ध दर्शन पर हमला किया गया है, किन्तु अक्सर बुद्ध का जिक्र किए बिना। एक भी हिन्दू ग्रंथ ऐसा नहीं है, जिसमें वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय न कहा गया हो। हिन्दू लोग इन ग्रंथों को ईश्वर के मुख से निकला अनन्तकालीन कहकर रहस्यमयी सिद्ध करने का सतत् प्रयत्न करते रहते हैं, किन्तु एक अकाट्य सत्य यह है कि चूंकि बौद्ध दर्शनिकों ने हमेशा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, इसलिए उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने नये ग्रंथों की रचना करके उन्हें 'ईश्वरीय' बना दिया, जबकि ये सारे ग्रंथ बुद्ध के बाद के हैं। वर्ण व्यवस्था को दैवी ठहराने वाले इन तमाम हिन्दू ग्रंथों के रचनाकाल को निर्धारित करने की यह सबसे बड़ी कुंजी है। अन्यथा, इन ग्रंथों में बौद्धों का जिक्र कैसे आता? गीता का अठारहवां अध्याय सिर्फ वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय बताने के लिए लिखा गया। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र'

में शूद्र विरोधी कानून हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में बौद्धों के दर्शन को अपशकुन बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में बौद्धों को चोरों की तरह दण्ड देने की बात है। मनुस्मृति की तो बात ही कुछ और है।

इस काल की एक खास बात यह है कि जहां एक तरफ ब्राह्मणों ने लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कल्लेआम कराया तथा बौद्ध मठों को ध्वस्त करने के बाद बचे-खुचे को मंदिरों में बदल दिया था, वहीं इस कुत्सित उद्देश्य के साथ बड़ी चालाकी से बुद्ध के प्रति तथाकथित 'आत्म सात्करण' के सिद्धान्त को अपनाते हुए 'अग्निपुराण' में उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर दिया था। साथ ही, बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं को अपना बनाकर ब्राह्मणों ने लोगों के समक्ष पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाली भाषा को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म के वर्चस्व के स्थापित होते ही वर्ण व्यवस्था का मिथकीय रूप बड़ी तेजी से लागू होने लगा। कालिदास जैसे संस्कृत कवियों ने बौद्धों के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने 'मेघदूत' में 'दिग्नागिनाम् पथि परिहरन्' अर्थात् दिग्नागों के बताये गये रास्ते पर चलने से लोगों को मना कर दिया। स्मरण रहे कि महान बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग का आम जनता में बहुत असर था, इसलिए कालिदास को उक्त टिप्पणी करनी पड़ी। संस्कृत साहित्य में बौद्धों के खिलाफ अनगिनत टिप्पणियां मिलती हैं। आत्मसात्करण के संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि आज हिन्दू लोग गाय को 'गोमाता' कहकर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए धार्मिक दंगा फैलाने का सतत् प्रयत्न करते रहते हैं, किन्तु सदियों पहले ये हिन्दू वैदिक यज्ञों में हजारों गायों की न सिर्फ बलि चढ़ाते थे, बल्कि उसका मांस भी खाया करते थे। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ही इन बलियों के विरुद्ध संघर्ष चलाकर गोहत्या बंद करायी थी तथा उन्होंने स्वयं गाय को माता कहकर पुकारा था।

'दीर्घ निकाय' समेत अनेक बौद्ध ग्रंथों में इसके उदाहरण मिलते हैं। गोमाता तथा गोहत्या से संबंधित बुद्ध की शिक्षा को अपहृत करके ब्राह्मणों ने उल्टा आरोप बौद्धों पर लगा दिया कि वे गोमांस भक्षण करते हैं। बौद्धों के खिलाफ इस आरोप को ब्राह्मणों ने इतने बड़े पैमाने पर प्रचारित किया कि देश भर में बौद्ध बदनाम हो गये। वास्तविकता यह थी कि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार भिक्षा में मिली किसी भी वस्तु को खाने का प्रावधान था, भले ही वह गोमांस क्यों न हो, किन्तु बुद्ध ने किसी जीव को मार कर खाने को कड़ाई से प्रतिबंधित किया था। इसके अनुसार बौद्ध भिक्षु भिक्षा में मिले किसी भी पशु मांस को खा लेते थे। स्वयं तथागत बुद्ध ने कुशीनारा में चुन्दक नामक लोहार द्वारा भोजदान में दिये गये सूअर के मांस को खाकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस तरह बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं को ब्राह्मणों ने उल्टा करके बौद्धों को हमेशा बदनाम किया।

ईसा की दूसरी सहस्राब्दी भारत में बौद्ध धर्म के लिए समापन की अवधि थी। इसके पहले ही भारत में इस्लाम पहुंच चुका था तथा सल्तनत स्थापित हो चुकी थी। मध्य एशिया से आने वाले मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध स्थलियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके पीछे स्वार्थी ब्राह्मणों की भूमिका पथ प्रदर्शक की थी। बारहवीं-तेरहवीं सदी में बख्तियार खिलजी नाम एक हमलावर उत्तर भारत की उन समस्त बौद्ध स्थलियों पर गया, जिनका सीधा संबंध बुद्ध से था। उसने कुशी नगर की विश्व प्रसिद्ध सात मीटर लंबी सुनहरी मूर्ति को तीन टुकड़ों में तोड़कर फेंक दिया था। उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया था। इसके पहले हिन्दू राजा शशांक ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बख्तियार ने उदान्तपुरी (बिहार शरीफ) के प्रख्यात बौद्ध मठ के विशाल टावर को

किला समझ कर ध्वस्त कर दिया, जिसमें सैकड़ों बौद्ध भिक्षु मारे गये तथा हजारों बौद्ध ग्रंथ खून से लथ-पथ होकर नष्ट हो गये। बचे-खुचे बहुमूल्य बौद्ध ग्रंथों को जीवित बचे कुछ भिक्षु अपने रक्त रंजित चीवरों में छिपाकर बर्मा, नेपाल तथा तिब्बत ले गये। स्मरण रहे कि हजरत मोहम्मद के समय बौद्ध पश्चिम एशिया में फैल चुका था, इसलिए वहां के अरबी भाषी लोगों ने 'बुद्ध पूजा' को गलत उच्चारण के कारण 'बुत पूजा' कहकर विरोध किया, जिसके चलते मुस्लिम हमलावार जहां भी गये, उन्होंने बुद्ध मूर्तियों को तोड़ डाला। मुस्लिम विजेताओं ने अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक फैले बौद्ध धर्म को समूल नष्ट कर दिया।

बौद्धों की कीमत पर भारत में ईसाई तथा इस्लाम धर्म जरूर पनपा, जिसके कारण ए.एल. बाशम जैसे नामी इतिहासकारों ने हिन्दू धर्म को उदार कहकर अपनी श्रद्धांजली पेश की, जो सही नहीं है। हकीकत यह है कि इन दोनों धर्मों का विकास हिन्दू धर्म की उदारता के कारण नहीं, बल्कि उसके वर्ण व्यवस्थावादी कट्टरता के कारण हुआ। यदि हिन्दू धर्म उदार होता, तो इस धरती से उत्पन्न विश्व के सर्वश्रेष्ठ दर्शन बौद्ध धर्म को कूरता के साथ नष्ट नहीं करता। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने बौद्ध धर्म को भारतीय इतिहास का करिश्मा कहा है। अतः यह करिश्मा आज भी जारी है। हाल ही में एक अमरीकी मीडिया सर्वेक्षण में बौद्ध धर्म को सर्वाधिक तीव्र गति से पनपने वाला धर्म बताया गया। विगत कुछ वर्षों में यूरोप तथा अमरीका के हजारों रोमन कैथोलिकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, जिनमें इटली के विश्व प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी राबर्टो बज्जिनो तथा हालीबुड के सुपर स्टार रिचार्ड गेरे भी शामिल हैं। विगत दिनों रोम के एक अखबार को दिये गये एक साक्षात्कार में सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने ठीक ही कहा : 'इक्कीसवीं सदी बुद्ध की सदी होगी।'

(पृष्ठ 20 का शेष) अतीत के प्रति ईमानदार होने की, जो कि लोगों में भविष्य के प्रति विश्वास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतिहास दोहराया नहीं जायेगा, लेकिन यह दावा करना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। इस पर भी नेपाल में माओवादियों ने राजशाही के खिलाफ एक बहादुराना और सफल लड़ाई लड़ी। अभी भारत में माओवादी और विभिन्न मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूह तीव्र अन्याय के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। वे केवल राजसत्ता से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सामंती जमींदारों और उनकी सशस्त्र सेना से भी। वे अकेले लोग हैं जो कुछ सार्थक कर रहे हैं। और मैं इसकी प्रशंसक हूँ। यह हो सकता है कि जब वे सत्ता में आये, जैसा आप कह रही हैं, वे निर्दयी, अन्यायी और निरंकुश हो जायें, या वर्तमान सरकार से भी बदतर हो जायें। हो सकता है, मगर मैं इसे इतना पहले से मान लेने को तैयार नहीं हूँ। यदि वे वैसा हुए तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और यह ज्यादा संभव है कि मेरे जैसा ही कोई वह पहला आदमी होगा, जिसे वे नजदीक के पेड़ पर लटकवायेंगे। लेकिन फिर भी, यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे प्रतिरोध के अग्रिम मोर्चे का आवेग झेल रहे हैं। हममें से अनेक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम खुद को उनकी तरफ खिंचते हुए पाते हैं, जिनके धर्म में या विचारधारात्मक परिकल्पना में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सही है कि हरेक आदमी तेजी से बदलता है, जब वह सत्ता में आता है-मंडेला की एनएनसी को देखिए। भ्रष्ट, पूंजीवादी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने दंडवत, गरीबों को उनके घरों खदेड़नेवाले, लाखों कम्प्यूनिस्टों के हत्यारे सुहार्तो को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित करती है। किसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीकियों को रंगभेद के खिलाफ संघर्ष से पीछे हट जाना चाहिए था? या उन्हें इस पर पछताना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि अल्जीरिया को फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहना चाहिए था, कि कश्मीरियों और फलस्तीनियों को सैन्य कब्जा स्वीकार कर लेना चाहिए? उन लोगों को, जिनकी गरिमा अपमानित हुई हो, लड़ना चाहिए, क्योंकि वे लड़ाई में नेतृत्व के लिए संतों को नहीं पा सकते।

शोमा चौधरी : क्या हमारे समाज में परस्पर संवाद भंग हुआ है?

अरुंधति राय : हां।

(‘तहलका’ से साभार, अनुवाद रेयाज-उल-हक)

जब विकल्प

इन्हें भी पढ़ें :

सामयिक वार्ता

जी-9, तीसरा तल, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092, मूल्य : 10रु

समयांतर

79,ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

मूल्य : 6रु

फिलहाल

एम-46/2, श्रीकृष्ण नगर

पटना-800001, मूल्य : 5रु

कथादेश

सहयात्रा प्रकाशन प्रा.लि., सी-52/जेड-3

दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

मूल्य : 20रु

हंस

अक्षर प्रकाशन प्रा. लि., 2/36 अन्सारी

रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-10002

मूल्य : 25रु

पहल

101, रामनगर, अधारताल

जबलपुर-482004, मूल्य : 50रु

तदश्व

18/201, इंदिरानगर, लखनऊ-226016

मूल्य : 50रु

वसुधा

एम-31, निराला नगर, दुष्यंत कुमार मार्ग

भदभदा रोड, भोपाल-462003

मूल्य : 60रु

[भारतीय नवजागरण के अग्रदूत महात्मा जोतिबा फुले (1827-1890) का महत्व उनकी मृत्यु के सौ वर्ष बाद स्वीकार किया गया। दलित-पिछड़े तबके के लोगों में जब वास्तविक शिक्षा का संचार हुआ तब जाकर लोगों ने अपने वास्तविक नायक को पहचाना। डॉ. आंबेडकर ने बुद्ध और कबीर के साथ फुले को अपना गुरु स्वीकार किया था। हिन्दी क्षेत्र में फुले-आंबेडकरवाद का प्रचार अब जाकर होने लगा है।

'गुलामगिरी' फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है और प्रस्तुत लेख उसकी भूमिका है। 11 अप्रैल फुले का जन्म दिवस है।-संपादक]

गुलामगिरी

□ जोतीराव फुले

सै कड़ों साल से आज तक शूद्रादि-अतिशूद्र (अछूत) समाज, जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार है। ये लोग हर तरह की यातनाओं में और कठनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गम्भीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे ये लोग अपने आपको ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रन्थ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि, इस देश में ब्राह्मण-पुरोहितों की सत्ता कायम होने को लगभग तीन हजार साल से भी ज्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहां आये। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों और इन सभी को अपना गुलाम (दास, दस्यु) बनाया, और उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को बीते काल की घटनाओं की विस्मृतियां हुईं देखकर कि हमने परदेश से आकर यहां के मूल निवासियों को घर-बार, जमीन-जायदाद से खदेड़कर इन्हें अपने गुलाम बनाकर रखा, इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों

ने तहस-नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया।

उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलों-दिमाग पर रहे जिससे केवल अपना स्वार्थ फलता-फूलता रहे, इसलिए उन्होंने कई तरह के हथकण्डे अपनाये और वे सभी इसमें कामयाब भी रहे-चूंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए ही थे और बाद में ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन-बुद्धिहीन बना दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों के दांव-पेंच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम कर इन्हें हमेशा-हमेशा के लिए अपने गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रख कर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासल की। उन नकली ग्रन्थों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वे सब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं। इस तरह झूठा प्रचार इस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि-अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोये गये। उन ग्रन्थों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने पैदा करने का

उद्देश्य बस इतना ही था कि इन्होंने-हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब, ये ईश्वर को प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा।

लेकिन अब इन ग्रन्थों के बारे में किसी ने कुछ मामूली सोचा भी होता कि यह बात कहां तक सही है? क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं? तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरन्त समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रन्थों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी सामंतवादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मणपण्डा-पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि-अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वही लोग अभी धर्म के नाम पर, धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें हम सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है, तो वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ को ही ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्यायबुद्धि

से ही सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमरीकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिये बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों का महत्त्व बताया गया है। ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों का शूद्रादि-अतिशूद्रों के दिलो-दिमाग पर हमेशा-हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है, ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है, उनमें अंग्रेज लोगों ने इतिहासादि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को मतलब शूद्रादि-अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी नीच स्थिति में ला रखा है, यह सही में बड़ा सोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि-अतिशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग लेने की पूरी आजादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों ने एकदम झूठ-मूठ ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानव हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गये।

इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रन्थ झूठ-मूठ के हैं, तो उन ग्रन्थों पर शूद्रादि-अतिशूद्रों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी? और आज भी इनमें बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं? इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगत काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब, अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाज़त है।

किसी बुजुर्ग आदमी की ओर किसी धूर्त आदमी ने किसी बड़े-व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र भी लिखकर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह भी झूठा साबित हो ही जाता है। यदि यही है, तो शूद्रादि-अतिशूद्र किसी समय ब्राह्मण पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से और इन्हें उन्होंने पूरी तरह से अनपढ़-गंवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन

ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो-दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाये हुए है कि ये अमरीका के (काले) गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त (आजाद) होने की बजाय जो हमें आजादी दे रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध बेफिजूल कसर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं।

हुआ। ब्राह्मणों ने अपने (जाति) स्वार्थ के लिए समर्थ (रामदास) के नाम पर झूठे-पाखण्डी ग्रन्थों की रचना करके शूद्रादि-अतिशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण-पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है।

ब्राह्मणपण्डा-पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखण्डी ग्रन्थों द्वारा जगह-जगह बार-बार अज्ञानी शूद्रों को

उपदेश देते रहे हैं जिसकी वजह से इनके दिलो-दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्यबुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को उन्होंने (ब्राह्मणों ने) इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है, वही भावना अपने को (ब्राह्मणों को) समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें ईश्वर के पास जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो-दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाये हुए है कि ये अमरीका के (काले) गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त (आजाद) होने की बजाय जो हमें आजादी दे रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध बेफिजूल कसर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो भी कोई उपकार करते होंगे, उनको कहना कि हमपर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति ठीक है। यह कह कर हम शान्त नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त रहने वाले जो लोग हैं, उनका हमको आजाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है बल्कि उनको अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों को बलि चढ़ाना पड़ता है। उन्हें बड़ी-बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान पर खतरा झेलना पड़ता है।

अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में हम ने गहराई से सोचा, तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आजाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी जरूरत है। जब व्यक्ति आजाद होता है, तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है, लेकिन जब उसे

आजादी नहीं होती, तब वही महत्त्वपूर्ण विचार, जनहित का होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आजाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनन्द का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिये गये हैं उन तमाम मानव अधिकारों को ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितवर्ग ने दबोचकर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानव अधिकार छीनकर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त कर के सुखी बनाना यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह! यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है।

यही उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ईश्वर उन्हें, वे जहां गये, वहां से ज्यादा कामयाबी देता रहा है, और अब इससे आगे भी उन्हें इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहें, उन्हें कामयाबी ही मिलती रहे, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।

दक्षिण अमरीका और अफ्रिका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़-पकड़कर यहां उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कहलानेवाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमरीकी आदि उदार लोगों ने बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार, उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी की प्रथा कई सालों

से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परमप्रिय माता-पिता से भाई-बहानों से, बीबी-बच्चों से, दोस्त-मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ीं उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक-दूसरे से जुदा कर दिये गये थे, उन्हें एक-दूसरे के साथ मिला दिया। वाह! अमरीकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज

अमरीकी लोगों ने अमानवीय परम्परा को समाप्त करके गरीब लोगों को उन चंद लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुख की जिन्दगी बख़्शी है। इन बातों की शूद्रादि-अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी क्योंकि गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दास्त करनी पड़ती हैं, इसका स्वयं अनुभव किय बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है।

उन्हें उन गरीब अनाथ गुलामों की ल बदतर स्थित देखकर दया न आई होती तो वे गरीब बेचारे अपने प्रियजनों को मिलने की इच्छा मन के मन में ही रखकर मर गये होते।

दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? नहीं. उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थरदिल आदमी की आंखें भी रोने लगेंगी। वे लोग

उन्हें कभी-कभी लहलहाती धूप में हल को जोतकर उनसे अपनी जमीन जोत-बो लेते थे और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी-सी आनाकानी भी की, तो उनके बदन पर बैलों की तरह छाटे के घांव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खानपान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या! उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था, वह भी बहुत ही थोड़ा-सा-इसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था, लेकिन उनसे छाती चूर-चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गन्दी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थककर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहां से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहां से? इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं, मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए, इस बात का उनको जबर्दस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर छाटे के वार बरसते रहने से सारा बदल लहलुहान हो जाता था और उसकी यातनाएं इतनी जबर्दस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने वाले लोग अपने पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं का ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थीं। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान! अब तो भी

तुझको हमारी कुछ दया आने दे। तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए, तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते-सहते, इस तरह से सोचते-सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस-जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक-एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। तात्पर्य, अमरीकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परम्परा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंद लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिन्दगी बख्शी है। इन बातों की शूद्रादि-अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसका स्वयं अनुभव किय बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है।

अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण-पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित कर के गुलाम बनाया था और दूसर प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और उनकी स्थिति समान है। इनकी स्थिति में और उन गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस-जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वे सभी मुसीबतें शूद्रादि-अतिशूद्र होने से ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों से ही है। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों से भी ज्यादा की ज्यादातियां इन शूद्रादि-अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन

लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक-एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थरदिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात् पत्थर भी पिघलकर उसमें से आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी। और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिनके पूर्वजों ने शूद्रादि-अतिशूद्रों को गुलाम बनाया, उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण-पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थरदिल नहीं हैं बल्कि जो अपने अन्दर के मनुष्यत्व को जागृत रखकर

उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। और उस (ब्राह्मण) परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे-छोटे चार-चार, पांच-पांच माह के निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबर्दस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ा क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण का कितना जघन्य अपराध था।

सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जलप्रलय ही है। हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि-अतिशूद्रों ने ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों से किस-किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालुमात नहीं है। वे लोग यदि इस सम्बन्ध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि, हमने हिन्दुस्तान का जो-जो भी इतिहास लिखा है, उसमें एक बहुत बड़े, बहुत

भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नज़रअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि-अतिशूद्रों के दुख-दर्दों की जानकारी मिल जाए, तो उन लोगों को सच्चाई समझ में आ जाएगी और बड़ी पीड़ा होगी। वे लोग अपने (धर्म) ग्रंथों में, जहां भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाये गये और चंद लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की सीमा ही नहीं है, ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देने हो, तो शूद्रादि-अतिशूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी, ऐसा मुझे लगता है। उससे कवि को बहुत विषाद होगा। कुछ अच्छा भी लग जाएगा कि आज तक कविताओं में उसको शाकरस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थीं, लेकिन जब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब उन्हें स्वयंभोगियों का जिन्दा इतिहास मिल गया है। यदि यही है, तो आज के शूद्रादि-अतिशूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमें पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ ज्यादातियां हुईं उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि यदि जिन घटनाओं की याद भी हमें इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की उस समय की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के (धर्म) शास्त्रों में ही मिलती है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण-पुरोहितवर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी

क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी, उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम के कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। और उस (ब्राह्मण) परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे-छोटे चार-चार, पांच-पांच माह के निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबर्दस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ा क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह इतना ही करके चुप नहीं रहा, उसने अपने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों-पहाड़ों में भागे जा रही थीं, उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके, उन्हें पकड़ कर लाया और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चण्ड होकर आता और प्रसूतिशुदा नारियों को जान से कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है और जब ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे, तब उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है, यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे सामने यह सवाल आता है कि (ब्राह्मण) परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध, मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया, इसमें उनसे बड़ा पुरुषार्थ किया और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना

को अपने शास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढंका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिदा करने वाली थी, फिर भी उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि उनसे उस घटना पर जितना परदा डालना सम्भव हो, उतनी कोशिश उन्होंने की और जब कोई इलाज ही नहीं बचा, तब उन्होंने उस घटना को लिखकर रख दिया। हां ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिखकर रख

लेकिन कहते हैं न कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने हमारी कुछ न सुनी। यह कितनी नीचता। उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबर्दस्ती छीन लिया गया होगा, तब उन्हें जो यातनाएं हुई होंगी, जो मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थरथराने लगते है।

दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच-विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होगी! पहली बात तो यह कि नारियों को दौड़-भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनको अपने घर की देहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं

था, घर के अन्दर उन्हें जो कुछ भी लगता था, वह सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब, जिन्होंने बड़ी सफलता से उनकी छत्रछाया में अपने जीवन का पालन-पोषण किया था, उनपर अब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े-मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति के शिकार थे। उनको दौड़-भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पांव को पांव टकराते थे और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर, तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कुहनी को, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों के पांव को ठेस-खरौंच लगकर खून की धाराएं बहती होंगी और परशुराम पीछे-पीछे दौड़कर आ रहा है, यह सुनकर और भी भागने-दौड़ने लगती होंगी। रास्ते से भागते-दौड़ते समय उनके नाजूक पांवों में कांटे, कंकड़ चुभते होंगे। कंटीले पेड़-पौधों से उनके बदल के कपड़े भी फट गये होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजूक बदन से लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते-भागते उनके पांव में छाले भी पड़ गये होंगे और कमल के डंठल के समान नाजूक नीलवर्ण कांति मुरझा गई होगी। उनके मूंह से फेन बहता होगा। उनकी आंखों में आंसू भर आये होंगे। उनके मूंह को एक-एक दिन, दो-दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उसको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होगा। मतलब, उसमें हम अपने आपको झोंक देते और इस चण्ड से मुक्त हो जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़-फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी कि भगवान! तूने हम पर यह क्या स्थिति ढाई है? हम स्वयं बलहीन हैं,

इसलिए हमको अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ बल प्राप्त था, वह भी इस चण्ड ने छीन लिया है। यह सब मालूम होने पर भी तू बुझदिल होकर कायर की तरह हमारा कितना इम्तिहान ले रहा है। जिसने हमारे शौहर को जान से मार डाला और हम अबलाओं पर हथियार उठाये हुए है और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है, ऐसे चण्ड के अपराधों को देखकर तू समर्थ होने पर भी मुंह में उंगली दबाये पत्थर जैसा बहरा-अंधा क्यों बन बैठा है? इस तरह वह नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाशवाला मुंह किये ईश्वर की याचना कर रही थीं, उसी समय चण्ड परशुराम वहां पहुंचकर उसने उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा? फिर तो उनकी यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी, उनमें से कुछ नारियों ने बेहिसाब चिल्ला-चिल्लाकर, चीख-चीखकर अपनी जान नहीं गवाई होगी? और शेष नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चण्ड परशुराम से दया की भीख नहीं मांगी होगी कि हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगना चाहते हैं कि, हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्शों, हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं। आप हम पर इतनी ही दया करो। अगर आप चाहते हों, तो हमारी जान भी ले सकते हो लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान न लो। आपने हमारे शौहर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए हमें बेसमय वैधव्य प्राप्त हुआ है और अब हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर हो गये। अब हमें आगे बाल-बच्चे होने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतनी ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशास्वरूप हमारे वे जो मासूम बच्चे हैं, उनको भी जान से मारकर हमें आप क्यों तड़पते देखना चाहते हो? हम

आपसे इतनी ही भीख मांगना चाहते हैं। वैसे तो हम आपके धर्म की ही सन्तान हैं। किसी भी तरह से क्यों न हो, आप हमपर रहम कीजिए। इतने करुणापूर्ण, भावपूर्ण शब्दों से उस चण्ड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर पत्थर ही साबित हुआ। वह उन्हें प्रसूत हुए देखकर उनसे उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब उन्होंने उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर औंधी गिर पड़ी होंगी और गदरन उठाकर कह रही होंगी की हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की जान ही लेनी है, तो सबसे पहले यही बेहतर होगा कि हमारे सिर कटवा लो, फिर हमारे पश्चात आप जो करना चाहो सो कर लो, किन्तु हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे-मुन्हे बच्चों की जान न लो। लेकिन कहते हैं न कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने हमारी कुछ न सुनी। यह कितनी नीचता। उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबर्दस्ती छीन लिया गया होगा, तब उन्हें जो यातनाएं हुई होंगी, जो मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थरथराने लगते है। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनके माताओं की आंखों के सामने ली होगी। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मट्टी के ढेले टूस-टूसकर अपनी जान भी गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्रशोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी। उनके होश-हवास भूल गये होंगे। कुछ माताएं पुत्रशोक के मारे पागल सी हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, करते करते दर-दर, गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकती रही होंगी। लेकिन इस तरह की सारी हकीकत हमें ब्राह्मण-पुराहितों से मिल

सकेगी, यह उम्मीद लगाये रहना फिजूल की बातें हैं।

इस तरह ब्राह्मण-पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीवी-बच्चो के भयंकर बुरे हाल किये और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि-अतिशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात् ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है, उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किये। उन्होंने इनमें के कुछ लोगों को इमारतों-भवनों की नींव में जिन्दा गाड़ देने में कोई आनाकानी नहीं की, इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है।

उन्होंने इन लोगों को इतनी नीच समझा था कि इसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेटकर बहुत दूर, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी उड़ने की कोई सम्भावना न हो, ऐसे पानी के बहाव की नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह का सन्देह भी हुआ, तो ब्राह्मणपण्डा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर व आव देखन ताव देख उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंककर मारता था। उससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था। बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद जब होश आता था, तब अपने खून से भीगे हुए अपने कपड़ों

को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाने अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करे, तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला हुआ है, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका न आ जाए। अफसोस! अफसोस! हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है।

खैर! एक दर्दभरी कहानी है इसलिए कहना पड़ रहा है किन्तु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थीं, जिसकी दर्द शूद्रादि-अतिशूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि-अतिशूद्रों को व्यापार-वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता था, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थीं। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थीं। चूंकि उस समय सभी चीजों की छाया काफी लम्बी होती है, यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते से जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बरबाद करके रास्ते की एक ओर होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी-कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरन्त क्रोधित होकर चण्ड बन जाता था और उस शूद्रा को मरते दम तक मारता-पीटता था और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था।

शूद्रा में से कई लोगों की (जातियों को) रास्ते पर थूंकने की भी मनाही थी। इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूंकने के

लिए मिट्टी के किसी एक बरतन को रखना पड़ता था। समझ लो, उसकी थूंक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मणपण्डे ने देख लिया, तो उस शूद्र के दिन भर गये। अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग (शूद्रादि-अतिशूद्र जातियां) अनगिनत मुसीबतों को सहते-सहते मटियामेट हो गये। लेकिन अब हमें वे लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं, इसी का

इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि-अतिशूद्रों की जिन्दगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए, यह कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी इस दयालू सरकार ने शूद्रादि-अतिशूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर-जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये जोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे।

इंतजार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अन्दर अपनी जिन्दगी गुजार दी हो, वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी-बच्चों से, भाई-बहनों से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार, बेसबरी इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे

समय बड़ी खुशकिस्मती कहिए, ईश्वर को उनकी दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई। और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसीलिए ये लोग अंग्रेजी सत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग अंग्रेजों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़कर के मुक्ति की राह दिखाई है। उन्होंने इनके बीवी-बच्चों को सुख के दिन दिखाये हैं। यदि वे वहां न आते, तो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण-शाही ने उन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिन्दगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि-अतिशूद्रों की संख्या करीबन दस गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि-अतिशूद्रों को कैसे क्या मटियामेट कर दिया, कैसे क्या गुलाम बना लिया? इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान, चतुर आदमी दस अज्ञानी लोगों के दिलो-दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है और दूसरी भी बात यह है कि वे दस अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते, तो उन्होंने उस बुद्धिमान, चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती, एक न चलने दी होती किन्तु वे दस लोग दस अलग-अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणो-पुरोहितों जैसे धूर्त-पाखंडी लोगों को उन दस भिन्न-भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई न होती। उसी तरह शूद्रादि-अतिशूद्र की विचार प्रणाली, मत-मान्यताएं एक दूसरे से मेलमिलाप न करे, इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मणो-पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और दमाशीभरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि-अतिशूद्रों के समाज की संख्या जैसे-जैसे बढ़ने लगी, वैसे-वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसीलिए

उन्होंने शूद्रादि-अतिशूद्रों में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ती रहें, इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय ज़हर के बीज बोये। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि-अतिशूद्रों (समाज) आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे तब कहीं यहां अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए वे लोग वंशपरम्परा से अपनी और अपने वंशजों की गुलामी में रहकर हम लोगों को बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बगैर किसी रोक-टोक के गुलछरें उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल, विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जातिभेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थसिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो-दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और जिद से लड़े, उनको और उनकी जो बाद की सन्तान होगी, उनको उन्हीं लोगों ने मतलब फिलहाल जिनको माली, कुणवी, (कुर्मी आदि) कहा जाता है, उन्होंने छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मणपण्डा-पुराहितों ने उनके दिलो-दिमाग में भर दी। जब यह हुआ, तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल-मिलाप बन्द हो गया और वे लोग अनाज के एक-एक दाने के लिए मोहताज हो गये। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार-व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से अपने आपको माली, कुणबी, सुनार, दरजी, लुहार, बढई, (तेली, कुर्मी) आदि बड़ी-बड़ी संज्ञाएं लगाते हैं, क्योंकि वे लोग केवल इन प्रकार का

व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि वे ही लोग अपने पूर्वज एक ही घराने के होते हुए भी, आपस में लड़ते-झगड़ते हैं और एक-दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी जिद से, बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे, इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर-दर के भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मणपण्डा-पुराहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गये। अफसोस! अफसोस! ये लोग भगवान की निकाह में कितने अपराधी हैं। इन सबका आपस में इतना बड़ा नजदीकी सम्बंध होने पर भी किसी त्योहार को ये उनके दरवाजे पर दूर से ही पका-पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं, तो वे लोग इनको नफरत की निगाह से देखते हैं और कभी-कभी तो हाथ में डण्डा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर! इस तरह जिन-जिन लोगों ने ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों से जिस-जिस तरह से संघर्ष किया उनसे उन्होंने उसके अनुसार उनको जातियों में बांट कर एक तरह से सजा सुना दी या जातियों को दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मणपण्डा-पुरोहित सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार सम्पन्न हो गये। है न मजे की बात! जब से ब्राह्मणों ने शूद्रादि-अतिशूद्रों में जातिभेद की भावना को पैदा किया, बढ़ावा दिया, तब से उन के दिलो-दिमाग आपस में उलझ गये और नफरत से अलग-अलग हो गये। ब्राह्मण-पुरोहित अपने षडयंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि 'दोनों का झगड़ा और तीसरे का

लाभा' मतलब यह कि ब्राह्मणपण्डा-पुरोहितों ने शूद्रादि में आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिये और खुद उन सभी की मेहनत पर एशोआराम भोग रहे हैं।

संक्षेप में, ऊपर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि-अतिशूद्रों की जिन्दगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए, यह कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी इस सरकार ने शूद्रादि-अतिशूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर-जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे। ये लोग शिक्षित पढ़-लिखे बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के नकली-पाखंडी (धर्म) ग्रंथों के शास्त्र-पुराणों के अन्ध भक्त बनकर मन से, दिलो-दिमाग से गुलाम ही रहे। इसलिए उन्हें सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करके अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट-खसोट करके खाते हैं, गुलछरें उड़ाने हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान ही नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि जिससे शूद्रादि-अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। अपनी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है।

इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायकराव बापूजी भण्डारकर और सा. राजन्ना लिंगू इन्होंने मुझे जो उत्साह दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ।

क्रिकेट-कथा वाया मीडिया

□ उमाशंकर सिंह

वीरू का बल्ला आज हेडलाइन्स तय कर रहा है। मीडिया आज ऐसी विचार-शून्यता की हालत में पहुंच गया है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा।

ह हा इंडिया' रातों रात 'हाय हाय इंडिया' में बदल गया। बिना किसी भूमिका के अपनी बात कहूं तो मुझे यह हार भारतीय क्रिकेट टीम की उतनी नहीं लगती, जितनी कि न्यूज चैनलों की। मेरे ऐसा कहने से हो सकता है कि अपनी ही जमात (मीडिया) के लोग मुझे भला बुरा कहें.. लेकिन मेरे पास मुकम्मल तर्क हैं। क्रिकेट जिस तरह से न्यूज चैनलों की स्थाई खुराक बन चुका है, वह किसी से छिपा नहीं है। खेल तो पहले भी होता था, होता रहेगा। पहले वह खिलाड़ियों को पहचान देता था। लेकिन अब न्यूज चैनल्स के एडिटरस भी उसके सहारे अपनी पहचान बनाने में जुटे दिखते हैं। इससे दर्शकों के बीच तो उनकी पहचान क्या बनेगी, लेकिन.. मैनेजमेंट के सामने.. कि देखिए हमने आपको इतनी टीआरपी दिलाई। बेशक मैनेजमेंट इसे किसी और रूप में चाहता हो, लेकिन फिलहाल यह सूट कर रहा है। अच्छी टीआरपी, पर नाहक खुश हुआ जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उन्हें वह जॉब सटिस्फैक्शन भी मिलता होगा। जैसा पहले अपनी एक अच्छी रिपोर्ट के बाद वे महसूस करते होंगे। संबंधित विभाग या इलाके में अगर किसी खबर का पॉजिटिव असर हो जाए, तो यह एक पत्रकार के लिए चरम संतुष्टि की स्थिति होती है। लेकिन संतुष्टि की इस स्थिति को टीआरपी के खेल ने लील लिया है।

टीआरपी तय करने वाले भी अपना सच छिपाते नहीं। कहते हैं कि मीटर उन्हीं

के घरों में लगाये जाते हैं, जिनकी आमदनी हर साल लाखों में हो। यानी उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में, जिनके पास खरीदने की ताकत है। खरीदने की ताकत रखने वाले वही दो-तीन हजार परिवार आपको नचा रहे हैं। वॉच डॉग के तौर पर आपसे कई चीजें तय करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन चीजें आपको तय करने लगी हैं। आपकी ताकत कहां हैं?

हमारे वरिष्ठ सहकर्मी सत्येन्द्र रंजन जी ने मुझे बताया कि क्रिकेट के एक तथाकथित दीवाने की खबर ने चैनलों में खास जगह बनायी। वह किडनी बेच कर भारत का मैच देखने जाना चाहता है। दीवानेपन में कोई ऐसा करने की सोच सकता है, इसमें शक नहीं। लेकिन उस इंसान को उसकी बेवकूफी बताने और उसके जरिये ऐसे तमाम दीवानों को समझाने की बजाय चैनलवालों ने उसे महिमामंडित करने में गुरेज नहीं किया। आपका कैमरा उसको और उकसा रहा है। यह गैरकानूनी भी है। हार के बाद उससे पूछना चाहिए कि क्या वह अब भी ऐसा करना चाहता है? ऐसा न हो कि वह किडनी बेच कर उधर जाए और भारतीय टीम कप क्या बिना ग्लास के वापस आ जाए। तब आप शायद बहती धारा के साथ चल पड़ने की सुविधा का इस्तेमाल करते नजर आएंगे।

क्रिकेट और उससे जुड़ी खबरें ऐसे ही बन रहीं हैं। भारत की बांग्लादेश के हाथों हार के बाद सभी सहवाग के पीछे पड़े हैं। पहले भी पड़े थे। लेकिन टीम से

नहीं निकलवा पाये। नजफगढ़ के नवाब खराब फॉर्म के बावजूद टीम में टिके रहे। वजह चाहे जो भी हो। दसियों न्यूज चैनल ने इस पर बीसियों तरह से विश्लेषण किया। आंकड़े पेश किये, लेकिन वर्ल्डकप की टीम में उसे जाने से नहीं रोक पाये। अब शायद सहवाग का करियर अपनी ही मौत मर जाए.. तो इन चैनलों को लगेगा कि ये उनके एसएमएस पोल का इंपैक्ट है। वीरू का बल्ला आज हेडलाइन्स तय कर रहा है। मीडिया आज ऐसी विचार-शून्यता की हालत में पहुंच गया है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा।

ठीक है कि क्रिकेट को लेकर देश में दीवानगी है। जीतने पर खुशी और हारने पर दुख होता है। कुछ मैच ऐसे होते हैं, जिन्हें लोग छोटे-मोटे काम को ताक पर रख कर देखते हैं। क्रिकेट के दीवानों को सब कुछ क्रिकेट ही लगता है। लेकिन न्यूज चैनल वाले भी अपना सब कुछ क्रिकेट को ही मान लें.. घंटों-घंटों की फ्री एयर टाइम दें.. पहले चढ़ाने के लिए, फिर गलियाने के लिए.. ये बात मुझे परेशान करती है। अरे वे इतने ही खराब हैं तो उनको अपनी हालत पर छोड़ दो। यारों! कुछ लाकर दें, तब बताओ ना। क्यों मरे जा रहे हो। उन्हीं के सहारे अपनी दाल-रोटी का जुगाड़ कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन आप पहले भी तो अच्छा खाना खाते थे। लोग आपसे प्रभावित होते थे। गलत लोग डरते थे। राजनेता इज्जत करते थे। अब यह सारा लिहाज खत्म नहीं, तो कम तो हो ही गया है। जनता आपको क्रिकेट के कहानीकार के रूप में लेने लगी है। इस भेड़चाल में भी आपके पास नया बताने को कभी कभार ही कुछ होता है। बाकी टाइम तो बोतल भी नयी नहीं होती। पुरानी और वो भी खाली।

उमाशंकर सिंह एनडीटीवी के पत्रकार हैं। (मोहल्ला.ब्लॉगस्पॉट.कॉम)

जब विकल्प

अ

फ़गानिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी कबीर खान की फिल्म 'काबुल एक्सप्रेस' देखते हुए रवींद्रनाथ टैगोर की मशहूर कहानी 'काबुली वाला और मिनी' बरबस याद आ जाती है उन यादों में अफगानियों के चेहरे ज़ेहन में उभरते हैं। पटना, कोलकाता, मुगलसराय और देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले, आपस में पश्तो में बोलते-बतियाते, हमसे पश्तोनुमा हिंदी या उर्दू में बातें करते अफगानियों के चेहरे यादों की खिड़कियां खोल कर चुपके से सर निकालते हैं। हालांकि छुटपन में उनकी डीलडोल और पहनावा देख कर डर भी लगता था लेकिन धीरे-धीरे यह डर निकलता गया और उन्हें नज़दीक से जानने-समझने के बाद लगा कि वे भी हमारे जैसे ही हैं, हमसे अलग नहीं। भारतीय व्यंजन, गीत-संगीत और फिल्में उन्हें बहुत भाती थीं। 'काबुल एक्सप्रेस' के शुरुआती सीन में ही एक पश्तो चेहरा उभरता है। वह हिंदी नहीं जानता लेकिन अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान को जानता है और नामों की वजह से ही हिंदुस्तान उसके अंदर कहीं बसा हुआ है। उस चेहरे को देखते ही भारत में रह रहे अफगानियों के चेहरे घूमने लगते हैं। न तो वे चेहरे पराए लगते हैं और न ही काबुल की गलियां अनजानी। लेकिन कबीर खान 'काबुल एक्सप्रेस' में हमें काबुल की सैर नहीं कराते हैं। बल्कि कुछ जरूरी और बुनयादी सवाल हमारे सामने उठाते हुए उस अफगानिस्तान की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। काबुल की गलियों से गुज़रते हुए एक अजब तरह की वहशत पसरी दिखाई पड़ती है। कुछ दृश्यों को देख कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानियत के नाम पर थोपी गई जंग एक देश को किस तरह बर्बाद कर डालती है, अफगानिस्तान

काबुली वाले के देश में

□ फ़ज़ल इमाम मल्लिक

**वह बच्चा नहीं जानता कि जंग क्या होती है,
लेकिन अनचाहे जंग ने उसे अपंग बना कर उससे
उसका बचपन ही नहीं, उसका सब कुछ छीन
लिया। जंग ऐसे ही हज़ारों मासूमों की आंखों से
उनके सपने छीन ले जाती है। 'काबुल एक्सप्रेस'
हमें इस सच से रूबरू कराती है।**

में जगह-जगह यह दिखाई पड़ता है। फिल्म के एक दृश्य में जॉन अब्राहम को वर्जिश करते दिखाया गया है। थोड़ी दूर बैठा एक बच्चा जॉन को वर्जिश करते बहुत गौर से देख रहा होता है। जान मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं 'वर्जिश करेगा'। लड़का खामोश रहता है तो वे उसके पास जाते हैं। लड़के के पास पहुंचते ही उनकी मुस्कुराहट दम तोड़ जाती है और उनके चेहरे पर एक पीड़ी उभरती है। बिना बोले वे जंग की उस दर्दनाक सच्चाई को बयान कर डालते हैं। जॉन जिस बच्चे को अपने साथ वर्जिश करने के लिए बुला रहे थे वह अपंग था। जंग के दौरान कहीं से कोई मिशाइल, कोई बम या कोई रॉकेट आया और उससे उसका सब कुछ छीन कर ले गया। बच्चा नहीं जानता था कि जंग क्या होती है, लेकिन अनचाहे जंग ने उसे अपंग बना कर उससे उसका बचपन ही नहीं, उसका सब कुछ छीन लिया। जंग ऐसे ही हज़ारों मासूमों की आंखों से उनके सपने छीन ले जाती है। 'काबुल एक्सप्रेस' हमें इस सच से रूबरू कराती है।

दुनिया पर हकूमत का सपना देखता अमेरिका पूरी दुनिया पर दादागिरी कर इंसानियत को शर्मिंदा कर रहा है। पहले

अफगानिस्तान फिर इराक और अब कुछ दूसरे देशों को धमकाता अमेरिका इंसानियत की दुहाई देकरा जंग के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहरा रहा है। बंदूक जिसके पास होती है, लोग उसके साथ होते हैं और वह हर उस इंसान से अपनी मर्जी का उत्तर बुलवा लेता है। कबीर खान अपनी पहली फिल्म 'काबुली एक्सप्रेस' में इस सच को हमारे सामने रखते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक बात कबीर खान अपनी इस फिल्म में नहीं उठाते बल्कि ऐसे और भी कई सवाल बहुत ही शिद्दत से वे उठाते हैं। 'काबुली एक्सप्रेस' में किसी कविता की तरह स्तोलाइड पर उभरते हैं कई दृश्य। उनमें जीवन की कई छवियां, कई शेड्स, कई रंग और कई अर्थ दिखाई देते हैं और धीरे-धीरे इसके अर्थ हम पर खुलते हैं।

कबीर खान की यों तो यह पहली फीचर फिल्म है लेकिन लंबे अरसे तक अफगानिस्तान में उन्होंने काम किया है और कुछ डाक्युमेंट्री वहां की पृष्ठभूमि पर बना चुके हैं इसलिए विषय उनके हाथ से फिसलता नहीं है। फिल्म का फोकस तालिबान और उसके बाद के अफगानिस्तान पर है। जंग से तबाह हुए अफगानिस्तान में स्थितियों में आए बदलाव

को वे परदे पर तो उकेरते ही हैं, हिंसा की जो नई इबारत अमेरिकी फ़ौज और तालिबान विरोधी लिख रहे हैं उसे भी वे हमारे सामने रखते हैं। तालिबानियों के खिलाफ गुस्से व नफरत के माहौल को परदे पर उतारते हुए कबीर खंडहरों में तब्दील हुए शहरों और कस्बों को बिना किसी झिझक के दिखाते हैं। अफगानिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरते अरशद और जॉन को हनीफ बताते हैं-यह इलाका कभी गुलजार रहा करता था। यहां के अंगूरों का जवाब नहीं था लेकिन अब तो यहां कुछ भी नहीं सिर्फ बर्बाद खंडहरों के।

फिल्म में सलमान शाहिद अमेरिकी और अफगानी सेना से बचने के लिए बाकी चारों का अपहरण कर लेता है। हनीफ उनसे बार-बार उलझता है। विचारों के साथ-साथ दोनों में नजरिये का टकराव भी है इसलिए दोनों के बीच गर्मागर्मी होती है लेकिन बंदूक चूँकि सलमान के हाथ में होती है इसलिए हनीफ उनकी वह बात भी मानता है जो उसे सही नहीं लगती। अरशद और सलामन में भी टकराव होता है। छोटी-छोटी बातों पर वे उलझते हैं। इमरान खान और कपिल देव पर भी दोनों में बहस होती है। बेहतर आलराउंडर कौन है इस पर दोनों में तकरार होती है लेकिन स्थितियां सलमान के पक्ष में होती हैं इसलिए अरशद को मानना पड़ता है कि इमरान खान बेहतर आलराउंडर थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए स्थितियां बदलती हैं और बंदूक अरशद और हनीफ के हाथ में आ जाती है तो सलमान ताकत के आगे झुक कर यह मान लेता है कि कपिल देव ही बेहतर आलराउंडर थे। फिल्म में सलमान पाकिस्तानी सैनिक इमरान खान आफरिदी की भूमिका में हैं। अरशद और जान को जब वे अपना नाम बताते हैं तो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्रिकेट में उन्होंने अपनी किस्मत क्यों

नहीं आजमाई, तब वे सवाल करते हैं, तुम्हारे यहां सचिन नाम का हर आदमी क्रिकेट खेलता है क्या? हालांकि बहुत ही सहजता से यह सवाल वे पूछते हैं लेकिन इसके व्यापक अर्थ दर्शकों पर खुलते हैं।

कोक और पेप्सी के बीच ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तो कबीर व्यंग्य करते ही हैं, तालिबानियों का दोहरा चरित्र भी उनके निशाने पर होता है। अमेरिकी

भारतीय फिल्मों से अपने लगाव को वे छुपाते नहीं हैं। वे कहते हैं तुम्हारे यहां की माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी अभिनेत्री है। तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो, कश्मीर ले लो। सारी बातचीत सुन रहे जॉन तब बोलते हैं-माधुरी तो ब्याह रचा कर अमेरिका जा बसी। सलामन अफसोस और मायूसी भरे लहले में कहते हैं-यही तो हमारी बदकिस्मती है, हर अच्छी चीज अमेरिका चली जाती है।

विमानों के हमले की वजह से तालिबानी एक ट्रक छोड़कर भाग जाते हैं। ट्रक से कोई पेय पदार्थ टपकता है तो अरशद उसे चख कर कहते हैं, पेप्सी है। लेकिन जॉन उससे इत्तेफाक नहीं रखते। वे कहते हैं-नहीं कोक है। अरशद अपना फैसला सुनाते हैं-नहीं पेप्सी ही है क्योंकि यह मीठा है। लेकिन जान नहीं मानते तो वे अमेरिकी पत्रकार लिंडा से पूछते हैं तुम अमेरिकी हो, बताओ यह कोक है या पेप्सी तो उसका जवाब होता है-मैं न तो कोक पीती हूँ और न ही पेप्सी। लिंडा का जवाब दोनों को हैरत में डाल देता है

और वे उससे कहते हैं, तुम कैसी अमेरिकन हो न कोक पीती हो न पेप्सी। इस एक छोटे से संवाद से कबीर बहुत कुछ कह डालते हैं। इनके बीच ही कुटनीति और राजनीति के रंग भी उभरते हैं। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद विश्व में स्थितियों में जो बदलाव आया है उसे भी रेखांकित करती है 'काबुल एक्सप्रेस'। इस हमले के बाद पाकिस्तान की प्राथमिकताएं बदली हैं, उसे कबीर ने बेहतर ढंग से पेश किया है।

कुछ बातें और भी हैं। जिसकी चर्चा यहां जरूरी लगती है सलामान भारतीय फिल्मों और गीतों के शौकीन हैं। रेडियो पर वे भारतीय फिल्म का गीत सुनते हैं। तो अरशद पूछते हैं, तुम्हें भारतीय गाना सुनना पसंद है। जवाब में सलमान कहते हैं-बचपन से ही भारतीय गीत और संगीत का शौक रहा है। अरशद व्यंग्य भरे लहजे में पूछते हैं-कैसे तालिबानी हो, तालिबानियों ने तो हमारे यहां के गीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी है। सलामन जवाब में कहते हैं-वे जाहिल थे। भारतीय फिल्मों से अपने लगाव को वे छुपाते नहीं हैं। वे कहते हैं तुम्हारे यहां की माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी अभिनेत्री है। तुम हमें माधुरी दीक्षित दे दो, कश्मीर ले लो। सारी बातचीत सुन रहे जॉन तब बोलते हैं-माधुरी तो ब्याह रचा कर अमेरिका जा बसी। सलामन अफसोस और मायूसी भरे लहले में कहते हैं-यही तो हमारी बदकिस्मती है, हर अच्छी चीज अमेरिका चली जाती है।

विश्व पर अमेरिकी दादागिरी जिस तरह बढ़ रही है, वहां यह एक वाक्य झकझोर डालता है। क्योंकि बढ़ते अमेरिकी दखल ने पूरे विश्व को एक अजब तरह के दहशत में डाल रखा है और इस दहशत के बीच हर अच्छी चीज अमेरिका चली जाती है या यों कहें अमेरिका हमसे छीन कर ले जाता है।

जन्म विकल्प